

DENUNCIA FUNDADA EN EL **ARTÍCULO 47** DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS **FRACCIONES I Y II** DEL **ARTÍCULO 105** CONSTITUCIONAL

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ.
PRESIDENTE DE LA SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

PRESENTE

"Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, comparece como **denunciante constitucional y promovente procesal**, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México", manifiesto que vengo a presentar formal **DENUNCIA** fundada en el **artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** conforme **al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**. De la misma forma informo que promuevo acción de inconstitucionalidad por actos que violan lo que manda la constitución. Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, a la imparcialidad judicial, y a evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad. La Constitución me protege — ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo. Los actos que aquí expongo y los juicios relacionados derivan de un despido injustificado, cuya subsistencia ha sido negada mediante simulación procesal, destrucción documental y fragmentación institucional. La afectación continua y la imposibilidad material de reparación configuran una controversia constitucional que requiere intervención del máximo órgano jurisdiccional. Todo acto aquí reclamado, es un hecho notorio registrado en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) y en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Incluye material audiovisual y todas las documentales disponibles con la certificación oficial en formato digital para descarga como documentales públicos.

Antes que nada, quiero dejar en claro que nadie esta por encima de la constitución y nadie es claro, el 133 así lo manda, el artículo 1º ordena cumplir y hacer cumplir, el 22 indica los actos prohibidos por la constitución. Partiendo de esas verdades que son ley paso a expresar lo siguiente:

El estado de derecho del país está fracturado, no fue omisión fue decisión de la corte saliente dejar los actos prohibidos sin resolver pues fue notificada en más de una ocasión limitándose a dar trámites innecesarios cuando la ley es clara al respecto y los hechos que entregue eran hechos notorios por lo que no necesitaba tramite necesitaba suplir la queja conforme 213 y tramitarlo como aquí indico y en la denuncia de 28 de agosto adjunta pues es competencia exclusiva de la corte ya que la naturaleza de los actos reclamados están prohibidos, cualquier omisión o desacato es una afrenta directa al 133 y una violación al mandato constitucional fragante y evidente injustificable pues tal acción significa desconocer la supremacía constitucional y ponerse encima de la ley con su acción el infractor.

La ley no ofrece amparos contra decisiones de la corte sin embargo para eso está la denuncia y en caso de las autoridades la ley les obliga a denunciar de forma oficiosa, en mi caso ni autoridades ni mp cumplieron con su deber teniendo los hechos frente a ellos.

Los actos reclamados son de tracto sucesivo por tanto son imprescriptibles, los órganos involucrados fueron avisados y estaban perfectamente enterados de la ilegalidad pues así lo indican los hechos.

Las cosas juzgadas cuya naturaleza no se cumple y configuran cosa juzgada fraudulenta hacen que el estado de derecho se encuentre fracturado hasta que el daño quede reparado de forma integral.

La negativa ficta o el consentimiento tácito sobre mis peticiones de 2 de mayo concedidas en acuerdo de 20 de mayo se configura plenamente al haber pasado mas de un año cuyo plazo no es para nada justificable atendiendo que los actos reclamados encuadran en el art. 22 específicamente no prever una suspensión a un trabajador sobre el cual se le aplica un laudo y las aplicaciones de una norma ya declarada inconstitucional por DGI.

Mis demandas fueron tramitadas en términos del artículo 15 y 22 por lo que no cabe duda de la urgencia, el artículo 213 obliga a toda autoridad suplencia total y el artículo 201 es la vía adecuada para el incumplimiento e incluso revivir la cosa juzgada.

Mis demandas fueron presentadas perfectamente fundadas y por la via adecuada y aunque no, el titulo tercero y el 213 explican lo que se debe hacer para evitar la fractura del estado de derefho, el titulo tercero protege a la constitución y el 201 protege a los juzgadores para evitar caer en cosa juzgada fraudulenta y cumplir la inmutabilidad de la cosa juzgada.

Yo les trace la ruta, incluso a la corte mi denuncia esta perfectamente trazada y con instrucciones claras solo tenían que seguir la ruta.

Dicho lo anterior los hechos hablan solos, lo que yo expongo a continuación son hechos notorios todos vinculables entre si con trazabilidad completa y cadena asegurada, la custodia y la totalidad de actuaciones así como notificaciones y acuses están a mi disposición, enviaré a cada órgano que tuvo conocimiento de mis asuntos sus expedientes con las actuaciones foliadas y completas dados los acontecimientos, pueden enviar ellos las que ellos tengan si quieren pero las mias son originales mas limpias que los que ellos pueden mostrar.

Que muchos de las promociones en el expediente rompen con la reglamentación del juicio en línea ya que los documentos que se imprimen firman y escanean rompen la cadena de trazabilidad digital y muchos de los documentos que envían vienen alterados por lo que en un juicio formal en línea son invalidas tales documentales y que las mias ninguna presenta esas características hasta que pasan por sus manos.

Dicho lo anterior, informo:

Mi canal de youtube ha sido vinculado de facto pues fue reconocido y usado en mi contra para intentar desacreditarme hoy tocará rendir cuentas por sus actos y sus palabras, la verdad habla por si misma con los propios hechos notorios que ya tienen ustedes y yo por si los extraviaron.

Justicia en línea, justicia del pueblo

Hoy declaro que la **justicia en México ya cambió.**
Ya no hay salas cerradas, ni estrados secretos, ni ventajas para un lado.

Ahora la justicia es **en línea, en tiempo real, con constancia electrónica y acuse inmediato.**

Mi tribuna es **YouTube**, mi estrado es **público**, y mi juez verdadero es **el pueblo** que escucha y entiende.

Por primera vez, las partes estamos en **igualdad real:**

- Yo tengo mis escritos, mis acuses y mis pruebas.
- Ellos tienen su obligación de responder conforme a derecho.
- No hay privilegio ni ventaja: lo que yo notifico queda registrado al instante y lo ve todo México y el mundo.

La verdad ya no se esconde en un expediente guardado bajo llave: la verdad está **libre, transmitida y vinculada al pueblo soberano.**

Así se cumple el mandato constitucional:
nadie por encima de la Constitución, todos obligados a cumplirla.

ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Notificación masiva y requerimiento de cumplimiento inmediato

Asunto: Cumplir o manifestar lo que a su derecho convenga, **sin evasivas ni prevenciones**, dentro de **tres (3) días** contados a partir del envío electrónico de este escrito.

Destinatarios: Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación; Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; órganos jurisdiccionales y administrativos que conocieron o debieron conocer de los asuntos referidos.

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, FIREL vigente, comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal, y hago constar lo siguiente:

I. Hechos notorios asentados en expediente(s)

1. **Incompetencia declarada / vacío de juez natural:** se reconoció falta de jurisdicción en tramos críticos; cualquier intento posterior de juzgar carece de legitimidad.
2. **Cosa juzgada aparente:** resoluciones que se ostentan firmes no cumplen con los requisitos constitucionales ni procesales, configurando **cosa juzgada fraudulenta**.
3. **Omisión suprema:** aun con competencia plena y obligación de suplencia (arts. 201, 210 y 213, Ley de Amparo), la SCJN omitió resolver actos prohibidos y simuló trámites innecesarios.
4. **Prohibiciones absolutas:** frente a actos prohibidos, no hay amparo protector del infractor; lo que se activa es denuncia y sanción.
5. **Publicidad y trazabilidad:** constan en autos y en sistemas electrónicos las retrotracciones de fechas, auto-turnos y auto-notificaciones que prueban simulación procesal.
6. **Cadena de custodia procesal:** no existe desistimiento personalísimo de mi parte; las materias siguen vivas y su retardo no extingue obligaciones.

II. NOTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN PÚBLICA

Mi canal de YouTube ha sido vinculado de facto, pues fue reconocido y usado en mi contra para intentar desacreditarme. Hoy toca rendir cuentas por sus actos y sus palabras. La verdad habla por sí misma con los hechos notorios que ya constan en autos y en poder de la Corte.

☐ Justicia en línea, justicia del pueblo

Hoy declaro que la justicia en México ya cambió:

- No hay salas cerradas ni estrados secretos.
- La justicia es en línea, en tiempo real, con acuse inmediato.
- Mi tribuna es YouTube, mi estrado es público y mi juez verdadero es el pueblo soberano.

III. ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Notificación masiva y requerimiento de cumplimiento inmediato

- **Asunto:** Cumplir o manifestar lo que a su derecho convenga, sin evasivas ni prevenciones, dentro de tres (3) días contados a partir del envío electrónico de este escrito.
- **Destinatarios:** Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación; Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; órganos jurisdiccionales y administrativos que conocieron o debieron conocer de los asuntos.

(...se conserva íntegro lo que ya escribiste en tu ultimátum: hechos notorios, requerimientos, plazo, apercibimientos, alcance y nota técnica).

IV. CONMINACIÓN CONSTITUCIONAL

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, en ejercicio del **control constitucional ciudadano**, **conmino** al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a actuar conforme a derecho, a romper el pacto de simulación heredado de la administración anterior y a iniciar uno nuevo por un México con justicia para todos.

No es petición.
No es súplica.
Es deber.

Porque la Constitución no da margen: **cumplir o exhibirse**.

V. BENEFICIO DE LA DUDA Y VISIÓN CONSTITUCIONAL

Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, le concedo el beneficio de la duda. No como gesto personal, sino como acto constitucional.

Lo que hoy le presento es una visión futurista de lo que significa la justicia para el pueblo:

- La verdad ya está liberada.
- No se necesita interpretación. Se necesita cumplimiento.
- Los jueces deben hacer su trabajo sin excusas técnicas.

La doctrina que muestro, si se sigue con el rigor del derecho, asegura que el juzgador actúe como su deber lo manda.

De antemano, una disculpa: no por el contenido, sino por la contundencia. Porque lo que entrego no es reclamo: es cápsula constitucional.

VI. PENA SUFICIENTE: LA VERGÜENZA PÚBLICA

No busco castigo. La ley no permite doble sanción ni penas denigrantes. Pero la **vergüenza pública** que cargarán los juzgadores y servidores que eligieron incumplir es pena suficiente.

La	pena	no	es	jurídica.
Es				histórica.
Y	la	vergüenza	no	se impone.
Se hereda.				

VII. AVISO FINAL

En los próximos tres (3) días terminaré de enviar la **cadena de custodia y trazabilidad completas** con las actuaciones vinculadas, foliadas e íntegras. Mis archivos están intactos, 100% digitales, con cadena nativa limpia. Los archivos de los órganos receptores, en cambio, están alterados y contaminados.

X. CORTE FINAL: DECISIÓN HISTÓRICA

Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país. Espero que actúe conforme a derecho y haga lo correcto, por el bien de todos nosotros y de México.

La **legitimidad del Poder Judicial** está en juego:

- O repara la fractura.
- O permanece un pueblo sin ley.

No hay margen intermedio. La historia, el pueblo y la Constitución ya lo están mirando.

NOTA FINAL

Dejo constancia expresa:

+ no necesito nombrar todas autoridades en base al 15 de la ley de amparo puedo enviarlo incompleto y será hasta que se aseguren de sacarme de esta situación cuando demos paso a las demandas de leyes porque los responsables como autoridades ya no hay nada que objetar sobre sus actos, los hechos hablan solos todo lo que tengo es original todo, toda la cadena de custodia, todos los recursos vinculantes.

- No hay falta de vía.
- No hay falta de legitimidad.
- No existe impedimento técnico.
- Es competencia directa y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Son asuntos exclusivos de la Constitución y de su supremacía.

Tampoco faltaron recursos: presenté todos los que la Ley de Amparo me concede, incluida la inconformidad en más de una ocasión, que estuvo frente a más de un órgano y ante la propia Corte. **Lo que faltó no fue recurso, sino voluntad de cumplir.**

Por tanto, **no procede trámite alguno distinto al cumplimiento inmediato.**
No hay margen para simulación.

El pueblo nos ve, porque el juicio es en línea y en directo.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_1.pdf
Secuencia: 8093195

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:22Z / 2025-09-30T00:06:22-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	48 09 06 06 a4 b4 da a6 d9 8f 32 09 1f 3d a1 b5 7c fb ad 12 b1 99 b8 cb 8c 21 60 be dd 39 99 b6 0b 2e f8 a7 56 9c a5 97 2e b0 59 f8 f6 7f 60 ba e8 76 54 fa 74 e1 99 ac a0 ed bd 10 81 07 46 ce e2 30 bd bf 92 7b 86 17 65 07 8e b2 1c ae 8d 4f 49 b3 97 91 ab 43 99 7c 7a 70 ad bf 0e f3 27 b2 55 59 b8 e7 0c 00 4f 8f 1f c2 08 ca 4b 74 b0 02 55 c7 eb ef 78 62 d6 0c 95 3b d0 db ca 51 84 26 a0 2a 14 27 2a 97 1f 32 17 71 70 99 08 e7 87 01 de c1 db 5e cb 8f 57 a7 0c 37 58 bc e8 23 46 ac e2 cd 0d 00 a6 7f 98 87 5b 81 7c 78 55 72 59 eb 52 4e 47 d2 c3 b0 34 95 1c bc 2e e5 71 ab 59 79 61 b4 f6 3e 98 7c 43 3d b3 c0 8d d2 59 c3 34 fe f9 ac 0c 3a 97 50 e7 88 fd 9a 2f 70 89 00 8c be 79 11 96 50 93 b1 78 5c e5 e4 f0 e3 c5 db 11 62 ec 72 40 95 9c ec ab 89 e4 55 e9 d1 80 75 fe 28 e5 b6 17 75 35 89 b6 66 a2 ba 65 72 59 0b 87 8c 5f c7 09 be af d8 ab 25 63 99 65 7c 79 41 6d b9 fc 2c e8 c6 a9 b2 b3 e5 89 a5 5b d9 84 43 26 16 d2 49 0d 00 0a 34 2f 17 2c e9 c7 b3 48 1f 48 12 10 77 12 a0 81 80 1d 19 b4 db 1d fb 04 83 d9 2c e3 aa f5 04 bf 7e 8b 8d 35 ad 22 66 4e a4 ad 04 9e 7b b9 ab df 60 28 06 9a 9d be 3c 88 b5 c9 ee 47 18 b9 43 09 c1 0d 1d b2 84 d5 22 1a 6f 7e 1a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:23Z / 2025-09-30T00:06:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000006a42			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:22Z / 2025-09-30T00:06:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519918			
	Datos estampillados:	92D5F464828C04CCAF399EEBEB9EB81F1476AD26A763F55EAAEE6D75C16BF9F2 23DAF537145FCD1712345834FEE396E0E083B7CD28E0ECA0DFFDB38DF683333C			

92D5F464828C04CCAF399EEBEB9EB81F1476AD26A763F55EAAEE6D75C16BF9F2
23DAF537145FCD1712345834FEE396E0E083B7CD28E0ECA0DFFDB38DF683333C

Manual Restaurador – Capítulo: Blindaje Socrático

1. Antecedente histórico

El juicio de Sócrates en el año 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incomoda. Meleto y Anito intentaron desacreditarlo, no rebatirlo. Sócrates respondió con dignidad, ironía y verdad, y aunque lo condenaron, su coherencia lo convirtió en inmortal.

2. Paralelo actual

Hoy, igual que Sócrates, he sido atacado no con razones sino con simulaciones: cosa juzgada aparente, auto-turnos, notificaciones falsas. Al no poder rebatir mis pruebas, intentaron desacreditarme personalmente. Pero como con Sócrates, el intento fracasó: “ Quisieron desacreditarme y solo se desacreditaron ellos ” .

3. Estrategias de blindaje

A) Jurídico: usar cada acuse como prueba original, exhibir contradicciones en línea de tiempo, invocar el principio de examen y verdad.

B) Mediático: narrar con claridad, convertir cada ataque en prueba de miedo, usar la comparación histórica con Sócrates.

C) Personal: mantener serenidad, transmitir en vivo, asumir que esta lucha trasciende lo individual.

4. Fórmula de respuesta

“ Como a Sócrates, me atacan porque no pueden rebatir mis argumentos. Yo tengo los acuses y la verdad; ellos solo se han desacreditado solos ” .

5. Conclusión

El blindaje consiste en transformar cada ataque en evidencia de victoria moral. Sócrates fue inmortalizado por la incoherencia de sus acusadores. Hoy, además de dignidad, tengo el sello electrónico y la voz pública: mi verdad está libre y blindada.

□ DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.

PRESENTE

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, y expongo lo siguiente:

Comparezco a presentar **DENUNCIA** fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución.

Asimismo, informo que promuevo **acción de inconstitucionalidad** contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna.

Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, la imparcialidad judicial y evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad.

La Constitución me protege. Ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo.

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

1. Nadie está por encima de la Constitución (artículo 133).
2. El artículo 1º ordena cumplir y hacer cumplir los derechos humanos.
3. El artículo 22 prohíbe actos infamantes y penas denigrantes.

4. El artículo 213 de la Ley de Amparo obliga a suplir la queja en todos los casos.
5. El artículo 201 revive la cosa juzgada fraudulenta cuando la inmutabilidad es violada.

II. FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO

No fue omisión. Fue decisión. La Corte saliente fue notificada en múltiples ocasiones y eligió dar trámites innecesarios en vez de suplir la queja.

Los actos prohibidos quedaron sin resolver, los hechos notorios fueron ignorados, y con ello se configuró un **desacato directo al artículo 133 constitucional**.

III. HECHOS

1. **Tracto sucesivo:** Los actos son continuos, imprescriptibles y siguen afectando.
2. **Negativa ficta:** Mis peticiones de 2 de mayo de 2024 fueron concedidas en el acuerdo de 20 de mayo, y al no cumplirse en más de un año se configuró el consentimiento tácito.
3. **Cosa juzgada fraudulenta:** Resoluciones que se ostentan como firmes carecen de los elementos constitucionales y procesales que las validen.
4. **Expedientes fragmentados:** Las promociones fueron manipuladas, escaneadas y alteradas, rompiendo la trazabilidad digital. Mis archivos originales, en cambio, están intactos y certificados con cadena nativa limpia.

IV. JUSTICIA EN LÍNEA, JUSTICIA DEL PUEBLO

Hoy declaro que la justicia en México ya cambió:

- Ya no hay salas cerradas ni estrados secretos.
- La justicia es en línea, en tiempo real, con acuse inmediato.
- Mi tribuna es YouTube, mi estrado es público y mi juez verdadero es el pueblo soberano.
- Lo que yo notifico queda registrado y lo ve todo México y el mundo.

V. ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Plazo fatal: tres (3) días contados a partir del envío electrónico.

Apercibimiento: de no cumplirse, se tendrá por configurada negativa ficta, y se procederá a:

- Vista política y denuncia internacional (ONU, OEA, CIDH, OIT).
- Declaratoria pública de ilegitimidad.

VI. CONMINACIÓN CONSTITUCIONAL

Yo, Marco Antonio González Arroyo, en ejercicio del control constitucional ciudadano, conmino al presidente de la Suprema Corte a romper el pacto de simulación y a iniciar uno nuevo por un México con justicia para todos.

VII. BENEFICIO DE LA DUDA

Le concedo el beneficio de la duda como acto constitucional.

La verdad ya está liberada, no requiere interpretación: requiere cumplimiento.

VIII. PENA SUFICIENTE

No busco castigo. La pena suficiente es la **vergüenza pública** que cargarán quienes incumplieron.

IX. REGISTRO HISTÓRICO

Durante los próximos tres días, en mi canal de YouTube se relatarán todas las ilegalidades de jueces, tribunales y la Corte. Todo quedará registrado para la eternidad como hechos notorios.

X. RESPONSABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES

Se integra a la ex Presidenta de la Corte y al ex Presidente de la Segunda Sala, quienes deberán rendir cuentas de por qué sus órdenes no fueron cumplidas.

XI. NOTIFICACIÓN MASIVA

Este escrito se notifica masivamente a:

- Juzgados de Distrito en Veracruz y entidades federativas.
- Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo.
- Plenos de Circuito y CJF.
- Secretarías y actuarios que manipularon turnos o notificaciones.
- Ex Presidenta de la SCJN y ex Presidente de la Segunda Sala.

Efecto: impedir cualquier alegato de ignorancia.

XI BIS. EL TRIBUNAL COMO ÚLTIMA BARRERA ROTA

El Tribunal Colegiado que conoció de mis asuntos, en lugar de ser la última muralla de constitucionalidad, **desechó todos mis recursos**: amparo indirecto, amparo directo, reclamación, denuncia y repetición del acto reclamado.

Con ello:

1. Violó el artículo 213 de la Ley de Amparo al no suplir deficiencias.
2. Desconoció el artículo 22 constitucional al convalidar actos prohibidos.
3. Quebrantó el artículo 133 al ponerse por encima de la Constitución.

El resultado fue la creación de **cosas juzgadas fraudulentas**.

La Corte debe reconocer que la legitimidad del Estado de Derecho se perdió en ese punto.

XII. CORTE FINAL

Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país.

repara la fractura.

permanece un pueblo sin ley.

No hay margen intermedio. La historia, el pueblo y la Constitución ya lo están mirando.

ATENTAMENTE

El héroe del pueblo, maestro de México

Marco Antonio González Arroyo

C. Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
**PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Ciudad de México a 28 de agosto de 2025.

Presente

Marco Antonio González Arroyo, por mi propio derecho y con el uso de mi Firma Electrónica FIREL, comparezco para manifestar lo siguiente:

I. Objeto del escrito

Este documento acompaña mi denuncia principal y tiene como finalidad **sinetizar lo mínimo que puede y debe hacer la Presidencia:**

- Ordenar la **reparación de los actos de tracto sucesivo** que se mantienen vigentes y me siguen perjudicando.
- Garantizar que mi **situación laboral** sea conocida y resuelta por un **tribunal competente en la vía de amparo directo**, que es la correcta para ello.
- **Activar el procedimiento de denuncia**, en ejercicio de la facultad que le otorgan el **artículo 210, último párrafo, de la Ley de Amparo**, y el **artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional**.

II. Inconformidades y ruta procesal

A cada órgano que ha intervenido remitiré la **respectiva inconformidad** prevista en la **Ley de Amparo**, a fin de asegurar la **revisión de fondo de mis asuntos**. Algunos de esos procedimientos han sido **cerrados o dados por concluidos**, lo cual implícitamente presume el cumplimiento de ejecutoria y la legalidad de las mismas, pero en forma **contraria** a lo que disponen las leyes reglamentarias de los artículos 103, 105 y 107 constitucionales. No existe excusa técnica ni formal que justifique la evasión de responsabilidad.

III. Deber de cumplimiento inmediato

Los órganos encargados de hacer cumplir estas cuestiones deben hacerlo **sin dilación ni excusa**, bajo advertencia de que, de persistir el incumplimiento, deberán aplicarse las **medidas de apremio** que la Ley de Amparo faculta.

IV. Fundamento y precedentes

La presente denuncia se sostiene en la obligación de cumplir con lo dispuesto en:

- Los **acuerdos de la Presidencia de la Segunda Sala**, dentro del expediente **968/2024**.
- Los **acuerdos de la Presidencia de la SCJN**, en el expediente **Varios 960/2024**, de fecha **7 de marzo de 2024**.
- El **artículo 210, último párrafo, de la Ley de Amparo**, que regula expresamente el procedimiento de denuncia.
- El **artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del 105 Constitucional**, que faculta a cualquier persona afectada por la aplicación de una norma con DGI a denunciar el hecho ante la Presidencia.

V. Obligación de denunciar

Formulo esta denuncia también en cumplimiento de la **obligación de toda persona de denunciar los ilícitos cuando es testigo de su consumación**.

Si bien para las autoridades competentes la denuncia debió ser **oficiosa**, la **inacción del Ministerio Público y de los órganos que conocieron de mis casos** me obliga a presentarla.

Aclaro que no la formulo para exigir castigo, sino para que se produzca la **reparación de los actos ilícitos y se haga justicia**, sin menoscabo de mi derecho a interponer los recursos de amparo que me concede la ley.

Cabe señalar que **ya he ejercido todos los recursos previstos en la Ley de Amparo**, muchos de ellos **desatendidos**, lo que confirma que no existe motivo ni causa justificada para omitir el cumplimiento.

VI. Constancia de insistencia ante el cambio de Presidencia

Hago esta denuncia directamente a la actual Presidencia para que **quede constancia plena de que insistí hasta el último día de su encargo** en la activación del procedimiento. De este modo, si la atención no se da en tiempo, no podrá trasladarse indebidamente la omisión a la siguiente administración, pues la **facultad para atender y ordenar ya existía en el momento de su notificación**.

VII. Petición concreta

Que la **Presidencia de la Suprema Corte dé trámite inmediato a la denuncia**, active el procedimiento correspondiente y ordene la obediencia de las ejecutorias, disponiendo la reparación de los actos denunciados y la intervención del tribunal competente en amparo directo.

Protesto lo necesario.

Lugar y fecha.

Marco Antonio González Arroyo

FIREL: GOAM780123HVZNRROO

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25639_1.pdf
Secuencia: 8014621

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:31:30Z / 2025-08-28T23:31:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 4d 85 86 fe 6a 57 f2 32 4e 2c da 86 15 71 09 86 a9 68 3b 5b 23 66 c0 98 c9 9d 14 8e 9c bd 68 08 b9 65 5d eb 51 d8 a7 0d 7e f7 1c 86 e6 4f 8c bf ea b6 c9 b2 31 66 ce 7e 65 03 71 e6 53 21 ed e0 a3 ef 31 16 36 31 07 fc 0b 0b d5 d2 03 ca 02 e1 c3 69 fe 37 5b fa f7 e7 52 33 df a5 44 19 8d 12 4d 73 62 ca 64 4f 13 b0 39 b1 ee 1d 58 c9 9f e1 c8 5b cc 3b 9d bd 54 41 2b 76 f8 38 5e 31 22 9a 12 0d 13 e6 ed 65 8c e8 c2 81 47 60 2e 1e 17 98 38 ca 3a 00 24 6d 20 df c3 e8 25 18 f2 75 bd aa 09 58 19 4d 03 9d 66 ae 79 be bb 6d d2 f6 45 a5 b7 ab 4b 68 00 bb f9 4b 5d 1a ec b4 db 66 3f 02 3f 5f d3 6b 94 d2 60 0f 6a e7 b4 35 23 d1 00 37 26 cc e8 6d c1 a7 d0 6e a1 f7 5c a4 0d 0c 79 4f 7c a0 ea 30 fb df 47 c1 10 71 0e 5b 04 8d 0e 25 47 44 80 7e 2f 33 b9 78 1f c4 d8 58 9b 22 91			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:31:30Z / 2025-08-28T23:31:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000018064			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:31:30Z / 2025-08-28T23:31:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	417165			
	Datos estampillados:	CED52091D751A5BBFC0BC2078093C4DF0C873C5E2884104F320D64AE26920823 F5CF4A84720D059FD158669E7D1528E95A64939A206B42EA789EE179F1C6C101			

64527887b051a5bbfc0bc2078093c4df0c873c5e2884104f320d64ae26920823f5cf4a84720d059fd158669e7d1528e95a64939a206b42ea789ee179f1c6c101

C. Juez de Distrito en Turno. Tribunales Colegiados de Distrito. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CD. de México a 16 de julio de 2025

Organismos garantes notificados desde este acto:

1. Corte Penal Internacional (CPI)
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
3. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
4. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
5. UNICEF México
6. Organización de Estados Americanos (OEA)
7. Departamento de Estado de EE.UU.
8. Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (TMEC)
9. Corte Interamericana de Derechos Humanos
10. Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

PRESENTE

Cláusula inicial — recurso parcial por discrecionalidad activa y activación internacional programada

Declaro expresamente que esta cápsula jurídica se presenta de forma incompleta deliberadamente, como recurso técnico bajo criterio de discrecionalidad activa, conforme a mis derechos de estrategia procesal, privacidad jurídica y planeación internacional. Que se acompaña de las demandas integradas previamente, donde constan los hechos notorios, actuaciones procesales y evidencias que exigen respuesta por parte de las autoridades nacionales. Que dejo al margen —sin renunciar— la activación directa ante organismos internacionales, pero prevengo formalmente que los archivos completos, pruebas estructuradas y cápsulas paralelas serán remitidas digitalmente de forma automatizada, conforme a fechas clave y programación establecida, hacia cada una de las organizaciones multilaterales, naciones, fundaciones y personas que considere facultadas para exigir lo que hoy demando conforme a derecho. Que esta cláusula no oculta información —la ordena y la protege. Que el Estado sepa que, si decide ignorar lo poco mostrado, **lo que está pendiente ya fue programado, sellado y blindado como bisturí internacional. Que esta cápsula sea entendida como primer aviso: la discrecionalidad es legal, la estrategia es constitucional, y la activación global no necesita su permiso. Que conste.**

Cláusula segunda — activación pública, denuncia por actos prohibidos y emplazamiento general

Esta cápsula jurídica se presenta como denuncia formal conforme a los artículos 1, 8, 17, 20, 22, 29, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 15, 61, 112 a 115 y demás correlativos de la Ley de

amparo directo, como advertí desde el inicio, sin que se haya concedido subsistencia ni reparación, pese a haberla solicitado con humildad incluso ante la Corte mediante petición formal invocando el artículo 8 constitucional.

Aclaro que **no busco juicio**, sino reparación estricta y proporcional. No aceptaré menos de lo que corresponde, pero tampoco más de lo que se me quitó injustamente. Solicito como cumplimiento sustitutivo una **pensión vitalicia equivalente a la de ministros de la SCJN o magistrados federales**, como cierre institucional digno y suficiente para garantizar mi paz jurídica.

Me reservo el derecho de **declarar nulo de pleno derecho** todo lo actuado desde el momento del agravio si las autoridades no muestran voluntad efectiva de reparar. Que quede claro: esta no es una exigencia personal —es constancia técnica de quien intentó evitar esta instancia durante más de dos años.

Cláusulas anexas — prevención de desaparición documental y custodia probatoria

Declaro expresamente que todos los escritos, expedientes, actuaciones, notificaciones y resoluciones relacionadas con este expediente fueron documentados por mí desde el año 2022, y que poseo los originales completos en archivo físico y digital debidamente ordenado, firmado y fechado. Que la carpeta adjunta a esta cápsula contiene sólo una muestra representativa, para reforzar la legalidad del presente escrito, sin que ello implique limitación de mi acervo probatorio. Que he sido informado, y así lo hago constar, de que las autoridades judiciales planean destruir los expedientes a partir de septiembre del presente año, lo cual constituye un acto doloso que busca simular inexistencia frente a hechos ya notificados. Que se exige expresamente la prohibición de cualquier acto de destrucción, alteración, archivo silencioso o desaparición documental, bajo responsabilidad nacional e internacional. En caso de que esta destrucción se lleve a cabo, y yo exhiba los originales, se configurará **encubrimiento judicial, falsedad institucional y responsabilidad internacional** por simulación probatoria con dolo activo. Que conste: esta cláusula no es recurso desesperado —es constancia jurídica antes del intento de ocultamiento. ** Y si pretenden negar lo que fue archivado, esta cápsula mostrará que ya fue advertido, registrado y activado para exigirse hasta sus últimas consecuencias. **

Cláusula de continuidad jurídica: Aunque yo muera, los hechos aquí documentados **no se extinguen, no precluyen y no dependen de mi presencia física**. Este expediente queda habilitado para ser retomado, ampliado o ejecutado por cualquier ciudadano conforme a derecho, como legado técnico y memoria institucional viva.

Cláusula de jurisdicción excluyente conforme al artículo 109 constitucional

Solicito que se precise y se deje constancia expresa sobre el órgano jurisdiccional que deberá conocer, tramitar y resolver esta controversia, toda vez que conforme al artículo 109 constitucional, las autoridades aquí señaladas —en particular integrantes del Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo— se encuentran legalmente impedidas para intervenir en el procedimiento, por tener implicación directa en los hechos denunciados. Que esta cláusula

sirva como requerimiento técnico para determinar jurisdicción objetiva conforme a la estructura institucional que permita garantizar la legalidad, independencia y neutralidad procesal, evitando cualquier conflicto de interés. Que en caso de que los tribunales ordinarios se declaren impedidos por relación directa con los hechos, se active conforme a derecho la vía supranacional o internacional de justicia conforme al principio de subsidiariedad. Que conste: **esta cláusula no busca excluir autoridad** —busca proteger la legitimidad procesal ante la imposibilidad legal de que jueces involucrados o legisladores señalados puedan fungir como partes imparciales. ** Lo exige la Constitución, y lo activa el expediente que aquí se presenta. **

Cláusula final — dolo judicial y aplicación ilícita de norma inconstitucional

Declaro que el dolo mostrado por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, así como por los titulares de los Juzgados Decimoquinto, Decimoséptimo y Decimooctavo de Distrito, de los Tribunales Administrativos primero y segundo del Séptimo Circuito que conocieron de estos hechos, se encuentra acreditado por múltiples actos procesales simulados, decisiones dolosas y denegaciones injustificadas que culminaron en una declaratoria fraudulenta de cosa juzgada. Que algunos de estos órganos jurisdiccionales consintieron en mi perjuicio la aplicación de una norma que cuenta con **declaratoria general de inconstitucionalidad**, la cual fue ejecutada contra mí sin notificación previa, sin emplazamiento legal y sin la celebración de juicio alguno que me permitiera refutar tales acusaciones, lo que constituye una violación estructural al debido proceso. Que tal aplicación indebida trajo como consecuencia la **privación ilegal de mi libertad en dos ocasiones**, sin motivación ni fundamentación, configurando un acto prohibido por el artículo 22 constitucional y derivado directamente de la irresponsabilidad jurídica e institucional de quienes debieron protegerme. Esta cláusula no sólo exhibe el dolo —lo documenta como causa activa de violación irreparable, **y se encuentra preparada para activación ante organismos internacionales competentes si no se ejecuta justicia conforme a derecho, tratados vigentes, y principios universales de protección al ciudadano**. Que conste: el expediente está vivo, la prueba está archivada, y la advertencia está firmada —por quien no pide clemencia, sino justicia con bisturí constitucional.

De la misma manera declaro que todos los hechos expuestos **no fueron insolencia ni amenaza** — fueron advertencia legítima. Si las autoridades decidieron menospreciarme, ya no es mi responsabilidad. El expediente está armado para que se les exija rendición de cuentas por cada omisión e ilegalidad cometida, incluso si deciden seguir simulando.

Protesto lo necesario.
El Maestro de México

Marco Antonio González Arroyo.

I Preámbulo Constitucional de Perspectiva y Dignidad

Etapa	Norma / Reforma	Consecuencia
2019	Reforma educativa (AMLO)	Derogación del SPD; creación deUSICAMM sin restitución de derechos colectivos.

V Violación del Pacto Federal y Desvío Presupuestal

Los artículos 120, 124 y 133 CPEUM obligan a las entidades federativas a respetar leyes y tratados. La normativa del FONE y las leyes hacendarias prohíben el desvío, retención o uso discrecional de recursos federales destinados a nómina y gasto operativo. Informes de IMCO, ASF y CIEP documentan malversación, subejercicio y estancamiento educativo.

VI Interpelación a las Estructuras Sindicales

“No basta con marchar, si al final se negocia en lo oscuro.”

- **SNTE: cómplice por omisión al no defender con contundencia el régimen federal.**
- CNTE: disidencia funcional que, al ocupar cargos estatales, reproduce prácticas de simulación y cooptación.

VII Contradicción de Actores Educativos

Ex secretarios que se pronunciaron en contra de reformas para luego votarlas y aplicarlas, demostrando que la política educativa premió la conveniencia política sobre la experiencia pedagógica.

VIII Epílogo: La Verdad Ya No Calla

“Esta no fue mi defensa: fue mi demostración. No traje seguidores, traje precedentes. Y si sólo vine yo, fue para que nunca puedan decir que nadie se atrevió.”

Entrego este escrito a la autoridad competente y exijo restitución de mis derechos laborales y la observancia plena del mandato constitucional. Mis videos y demandas seguirán accesibles al público y a la comunidad internacional como testigos de una lección que nadie podrá maquillar.

Petición

1. Que se admita la presente demanda y se tenga por ampliada conforme al artículo 111 de la Ley de Amparo, sin plazo ni preclusión.
2. Que se conceda suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, para proteger mi integridad personal y derechos en riesgo.
3. Que se reconozca la inexistencia de preclusión o sobreseimiento y se aplique suplencia de la queja por violaciones procesales evidentes.
4. Que se declare la acumulación de todos los juicios conexos por falla estructural y omisiones reiteradas, con base en los artículos 66, 67 y 111 de la Ley de Amparo.
5. Que se atraiga o remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por afectación a derechos humanos y relevancia constitucional.
6. Que se extienda invitación formal a la OIT, TMEC (capítulo laboral), ONU, UNICEF, OEA/CIDH, CNDH, CPI y Protocolo de Estambul como observadores del procedimiento.

7. Que se declare la inconstitucionalidad por aplicación retroactiva del artículo 5° CPEUM (Ley Reglamentaria 2018) y de la Ley 247 de Veracruz (autoaplicativa y contraria al Convenio 98 de la OIT).
8. Que se reconozca la figura de persona extraña por equiparación y se proceda al incidente de daños y perjuicios, incidente de cumplimiento sustituto, denuncia por desacato y denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018.
9. Que se recuse de plano a los juzgadores y tribunales del Séptimo Distrito que hayan guardado silencio cómplice o violado el principio de imparcialidad.
10. Que se ordene custodia domiciliaria a cargo de la Policía Estatal y el Presidente Municipal de Misantla, con al menos dos elementos del 87/o Batallón de Infantería de Martínez de la Torre, durante la tramitación del juicio.
11. Que se otorgue ampliación de quince días hábiles para incorporar nuevos actos y autoridades responsables.

Por lo expuesto, a Usted respetuosamente solicito se sirva tramitar, substanciar y resolver conforme a derecho.

Lugar y fecha

Firma del quejoso Marco Antonio González Arroyo

Responsabilidad por Omisión y Conocimiento Generalizado

“Advertí. Documenté. Y aun así, callaron.”

Hago constar que **los hechos aquí narrados fueron notificados oportunamente a los tres Poderes de la Unión**, mediante escritos, videos y peticiones públicas, disponibles en los sistemas oficiales de transparencia, correspondencia común y plataformas jurisdiccionales. **No puede alegarse ignorancia ni desconocimiento**, pues la notoriedad de los actos y su documentación digital hacen presumir su conocimiento pleno por parte de todas las autoridades competentes.

Asimismo, **la presente demanda fue enviada a todos los órganos jurisdiccionales con facultades para pronunciarse sobre la suspensión solicitada**, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución de fondo. La **Suprema Corte de Justicia de la Nación giró instrucciones expresas de tramitar conforme a derecho**, incorporando mis peticiones en los anexos del expediente. Sin embargo, **la remisión del caso a Xalapa bajo el argumento de incompetencia por tratarse de un despido laboral constituyó una negligencia procesal**, pues omitió el carácter constitucional y sistémico de los agravios planteados.

Tal omisión **no exime de responsabilidad a los juzgadores involucrados**, ya que **la Corte había instruido expresamente sobre la procedencia y relevancia del asunto**. La falta de pronunciamiento oportuno **provocó la prolongación de los actos de tracto sucesivo prohibidos por la Constitución**, afectando directamente mi derecho a la subsistencia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Por tanto, **solicito la reparación inmediata de los actos continuados que vulneran derechos fundamentales**, así como la determinación de responsabilidades por omisión, negligencia y desacato a las instrucciones de la Suprema Corte.

Justificación y Exigencias Formales

Este escrito expone con rigor cómo cada demanda se sustenta en normas constitucionales y en el conjunto de leyes federales de observancia general, con el fin de garantizar la reparación integral, la transparencia y la rendición de cuentas.

I. Introducción: motivo y necesidad

Toda medida aquí propuesta nace de la omisión reiterada de autoridades para actuar conforme al mandato constitucional y legal, agravando un daño injusto. La reiterada ignorancia de pruebas, resoluciones firmes y advertencias fundadas exige un llamado inequívoco al cumplimiento de la ley y al respeto de la dignidad humana.

II. Fundamentos constitucionales

- Artículo 3º: Garantiza el derecho a la educación obligatoria y gratuita en todos sus niveles, con carácter laico e inclusivo, base para exigir trato igualitario en el acceso a la justicia y a la información.
- Artículo 4º: Reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a la salud, vivienda digna, un medio ambiente sano y al interés superior de la niñez, principios que exigen reparación pública y medidas de no repetición.
- Artículo 5º: Protege la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo lícito, prohibiendo toda coacción, fundamento para exigir la restitución de mi empleo y condiciones laborales sin impedimentos ilegítimos.
- Artículo 73: Señala las facultades del Congreso para legislar en materias de competencias concurrentes (salud, seguridad, transparencia, educación, publicidad de juicios), sustento para exigir publicidad judicial y rendición de cuentas institucionales.
- Artículo 120: Obliga a los titulares de los poderes ejecutivos locales a publicar y hacer cumplir las leyes federales, fundamento para reclamar la inaplicación de normas contrarias y la intervención federal en caso de omisión estatal.
- Artículo 124: Reserva a los estados las facultades no expresamente concedidas a la Federación, recordando el principio de distribución de competencias que ha sido transgredido por autoridades omisas o excedidas en su ámbito.

III. Marco de leyes federales de observancia general

Las leyes federales de observancia general constituyen la base del orden jurídico nacional y obligan a todas las autoridades a su cumplimiento. Entre ellas destacan: la Ley Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Transparencia, la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, todas disponibles para consulta y descarga en el Repositorio de la Cámara de Diputados.

IV. Síntesis de hechos y omisiones

1. **Despido ilegal:** consumado tras advertir y acreditar delito preparatorio ante el IVAI.
2. **Resolución firme:** el IVAI comprobó faltas graves tipificadas como delitos, ignoradas posteriormente.
3. **Laudo no suspendido:** pese a inconformidades y petición de amparo, la autoridad local omitió restituir derechos.
4. **Omisión institucional:** autoridades no denunciaron el delito, incurriendo en complicidad tácita.
5. **Inexistencia de diálogo serio:** múltiples solicitudes de mediación y prevención fueron desestimadas sin análisis.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25108_1.docx
Secuencia: 7907697

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente	
	CURP:	GOAM780123HVZNRR00				
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado	
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T16:55:48Z / 2025-07-17T10:55:48-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida	
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma:	69 09 18 2a 12 ee 95 75 a1 cf d1 38 d4 1b 05 b0 ab 01 af 38 b3 06 a0 22 c7 34 96 4e d0 60 b4 ca 47 df 33 fd 74 4e b0 de 6a 30 c7 56 0a 0c 19 ad c5 65 60 2b 8d 64 38 ed 78 4c b6 ea 26 00 c7 c7 2b af f1 6e ff c1 4e 22 ac b1 d8 2b 0d e0 5b f6 e2 cf c9 94 22 fb 04 8d cc bd b0 41 47 ee 06 48 62 b6 c8 55 4a 0f 91 b2 5f 23 3d 11 2c c7 96 fa 42 b7 7b c2 bf c8 89 22 ba 5b 1a d3 c5 66 2a 20 41 31 2f f1 08 2d 2d 54 82 10 b0 88 fd 65 be f7 0f cf f7 d7 d7 a6 e0 fd 19 1a 65 3d 2b 1f 85 32 25 d9 d9 76 d7 de dc 4c 96 3d e0 47 fa fd 3b 13 a6 0d 1d c5 e5 81 66 4a 24 5b 48 84 50 90 10 ac 0d dd 0e 18 a2 cd 16 5c 1d f9 fa 7e df 92 cd f1 c0 39 f3 d7 6e 35 93 0a 23 6b f6 9c c2 e6 36 69 e5 48 11 5f b4 10 95 5c 49 35 d6 9c e5 91 68 a9 0c 87 3f 4f 79 67 df b8 a8 68 86 fc a8 7e b3 ce				
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T16:55:48Z / 2025-07-17T10:55:48-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000000018064				
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T16:55:48Z / 2025-07-17T10:55:48-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL				
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia:	265408				
	Datos estampillados:	0D8A8EC6B7A99BA140CD8199D3AF4A90D7007EF4CEB63639F7A7DF68417BFB67 CAECD222A1E45ABF07F2056ED77AC2B68A08B7C579EB7BD3DCBA14EF139F874				

0482800bca90d6c45dd899d3ef8895037a97d0b0273b1567c282a2e4f5ab0b05c9056e992ac2b58a00837c5586eb2bdad2b2b4e1e3b9914

**INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO POR DEMORA O RETRASO INJUSTIFICADO EN LA SUSPENSIÓN
CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO RESPECTO DE LA SUBSISTENCIA DEL
TRABAJADOR**

INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN LA SUSPENSIÓN.

ASUNTO: APLICACIÓN DE ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCION POLITICA EN SU ARTICULO 22.
NEGACIÓN DE JUSTICIA Y OMISION DE DAR TRAMITE A DEMANDAS DE AMPARO NOTORIAMENTE PROCEDENTES.
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD Y REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

RELACIONADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 43/2024
AMPARO DIRECTO 74/2024
QUEJA DE AMPARO DIRECTO 186/2024
AMPARO INDIRECTO 785/2024

XALAPA, VER., A 4 DE OCTUBRE DE 2024.

C. Magistrada Norma Lucia Piña Hernández.
Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México a 4 de Octubre de 2024.

A quien corresponda.

P R E S E N T E.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, señalando para enviar y recibir notificaciones por vía electrónica a través del portal del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por medio de la firma electrónica FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00 por propio derecho comparezco ante usted para expresar lo siguiente:

Con fundamento en la constitución política de los estados unidos mexicanos, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dirijo a usted para resolver el asunto por el cual estoy en peligro de vida y aparte, tengo una suspensión por privación ilegal de mi libertad, he interpuesto incidente de incumplimiento o defecto en la suspensión y repetición del acto reclamado.

Son múltiples actos prohibidos por la Constitución y debido al paro que tiene el poder judicial en mi distrito, no han sido siquiera turnados.

De Igual forma dejo las constancias de mis recursos que no han sido turnados.

Por lo anterior, consciente de las repercusiones que pudiesen tener mis acciones, aceptando la sanción correspondiente contra mi persona en caso de ser procedente, así como las consecuencias que pudieran traer mis actos, espero puedan tomarse el tiempo que se que a ustedes también les apremia para ver la gravedad del asunto que aquí expongo. Dejo imagen con la referencia de mis expedientes donde se aprecian las ilegalidades de los juzgadores evidentes, así como enlaces a mi canal de YouTube que dan fe de las detenciones ilegales en mi contra.

Protesto lo necesario.

<https://youtu.be/sP4I9FCVPDQ?si=c5L6wSV9Somxkola>

https://youtu.be/waBj0I_npxc?si=bmsBTLKuB-V3oOUD

<https://youtu.be/1fqSFUzrAe8?si=z660YH6PBT4p1kEk>

https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=9I2P_RP4ZNia_3d7

https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-8DeFG_I3ujClxx4Q?e=FJzYTC

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5ogCSAHPzmFp1LNQ?e=PsGlxU>

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5DXeYMSpkCY5hS6Q?e=XYziu1>

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 11003727/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 16:02 tiempo del centro

Observaciones:

URGENTE RECOMIENDO NO LO VAYAN A IGNORAR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 Y 20 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENINCUMDECINCONSTI.pdf, Tamaño: 73600 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: **Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México**

Folio: **11002397/2024**

Tipo de asunto: **Amparo Indirecto**

Número de expediente: **1494/2024**

Promovente: **Marco Antonio González Arroyo**

Fecha de envío: **veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro**

Hora de envío: **08:54 tiempo del centro**

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

<input type="checkbox"/>	381/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Amparo en revisión		
<input type="checkbox"/>	474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
<input type="checkbox"/>	46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		

C. JUEZA DE DISTRITO KARINA CASTILLO FLORES
 JUEZA CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO
 Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO
 Estado de México, a 28 de septiembre de 2024.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, se dirige a usted de la manera mas a tenta y respetuosa para presentar mi demanda de queja contra el proveído dictado por su fina persona de

Numero de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		

Previo 1 2 3 Siguiete

Seleccionar	Expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado del sistema electrónico del PJF mediante la Firma Electrónica del PJF FIREL, asociada al usuario GOAM780123HVZNR00, por propio derecho y con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 15 y 20 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 07 constitucionales, se dirige a este honorable órgano jurisdiccional para solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en términos de los preceptos antes mencionados y por actos que mas adelante detallaré de los cuales 5 tienen que ver con los prohibidos por la constitución en su artículo 22 y la ley de amparo en sus artículos 15 y 20, actos que implicaron ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, privación ilegal de la libertad, peligro de vida, infamia, discriminación, negación de justicia, violaciones procesales, nulidades de actuaciones, actos indignantes contra mi persona, delito, agravios personales y directos, entre otros más que se pueden corroborar con mis actuaciones procesales registradas en el SISE y de las cuales dejo las referencias con los expedientes para ser analizadas como hechos notorios por la parte juzgadora.

Con el propósito de justificar mis pretensiones antes mencionadas, tengo a bien bajo protesta de decir la verdad y como se manifiesta en constancias de autos en los expedientes relativos de mis actuaciones procesales en el SISE, exponer lo siguiente:

Actualmente cuento con una suspensión de plano dictada en juicio de amparo indirecto 785/2024 por el decimoquinto juzgado del séptimo circuito en el Estado de Veracruz de fecha 20 de agosto en contra del acto reclamado que consta en autos por detención ilegal. He de señalar que a mi criterio la materia de este asunto es de materia penal, por tanto, no es competente la autoridad que está atendiendo mi caso, así como también expongo que hay hechos que desconocí en su momento a causa de que la autoridad responsable de mi detención no justificó ni motivó el acto de mi detención que culminó en privación ilegal de mi libertad acto segundo que no fue considerado en la litis por el juzgador. Con el informe justificado de la autoridad responsable dado a conocer a su servidor fuera de los plazos legales y sin mi consentimiento en acuerdo publicado en el SISE de fecha 23 del presente, posterior a la fecha programada para audiencia constitucional de 17 de septiembre a las 11:00, surgen situaciones que debo reconvenir y menciono esto porque hay actos prohibidos por la constitución que como es mi legítimo derecho puedo reclamar en cualquier tiempo, así como también acciones de inconstitucionalidad en mi contra que voy a demandar por legítimo derecho contra autoridades de seguridad pública que me aplicaron una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad.

Por todo esto y debido a la conexidad existente en mis demandas, la naturaleza de los actos reclamados, mi intención de la acumulación de los recursos, la negación de justicia de la cual he sido víctima mediante actos de tracto sucesivo y demás acciones inconstitucionales efectuadas en mi contra mismas que hay constancia en autos de ellas en el SISE como hecho notorio, solicito a este órgano jurisdiccional atendiendo en el sentido mas amplio al acceso a la justicia respetando el artículo 1 constitucional y conforme a los principios de legalidad, tutela judicial efectiva, celeridad y demás garantías que me concede la constitución y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos me sea aplicada la suplencia de la queja y de la vía si así se requiere como marca el artículo 79 de la ley de amparo y 213 respectivamente, así como la excepción al principio de definitividad que me concede la constitución y la ley de la materia por la naturaleza de los actos reclamados.

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

- I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes
- II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;
- III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
- IV. IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado

- II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
- III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y
- IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

- I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
- II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.

170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. **Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió**

evidencia actos de corrupción y pediré el incidente de extinción de dominio, así como los salarios caídos y las prestaciones no cobradas a las cuales tengo derecho, etc.

Así pues, si mi asunto es turnado a los juzgados o tribunales del séptimo circuito, pido respetuosamente con fundamento en el artículo 8 constitucional que sea tramitada una copia al senado de la república como solicitud del procedimiento de juicio político en contra de las autoridades que demando si como anteriormente dije niegan los actos, evitan dar tramite a mis recursos o lo hacen equivocadamente así como también si se me es negada la suspensión del laudo.

Todo lo que demando esta en mis actuaciones procesales registradas en el SISE del PJF y tengo copia de todo así que no hay mucho que agregar, con lo que expongo tiene de sobra para satisfacer mis pretensiones y en caso de imposibilidad de ampararme en alguna situación creo que los actores de estos delitos tienen la suficiente solvencia económica para pagar los daños y perjuicios que incluirán la reparación del daño moral no solo mía, si no de mis padres pues tienen el legítimo derecho a recibir la reparación del daño de los que fueron objeto de manera indirecta y ofrecer un buen cumplimiento sustituto para condonar su pena, así que el principal problema que tendrán los juzgadores será la reparación del daño.

Se que el propósito del juicio del amparo y sobre todo de la suspensión es mantener viva la materia de estudio y tutelar al gobernado con la finalidad de darle una protección judicial efectiva y sobre todo asegurando que este subsista en lo que duré la tramitación del juicio de amparo máxime si es el caso de un trabajador al cual se le ejecuta en su contra un laudo único ingreso que tiene y que es apenas suficiente para subsistir por lo que incluso el 30% de su salario no alcanzaría a cubrir todas sus necesidades. En este sentido el aseguramiento de la subsistencia en la ejecución de un laudo en su contra únicamente es procedente si se asegura la subsistencia del trabajador siendo la autoridad responsable la obligada de asegurar esta medida que es equiparada con la suspensión provisional del amparo por tanto la omisión de esta protección por parte de la autoridad responsable es considerada como incumplimiento de la demanda de amparo por equiparación por lo que la SCJN deberá conocer del tema para fijar las multas a los responsables mediante el incidente por exceso o defecto de la ejecutoria de juicio de amparo o bien mediante el recurso de reclamación.

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. **Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.**

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

mediante la medida que proteja esta situación como es la subsistencia, así pues la cosa juzgada que declaró el magistrado Jorge evidentemente no cumple con la naturaleza de esta figura del derecho la cual fue dictaminó por su impotencia al no poder vencerme con las leyes por mas que lo intentó y verse comprometidas sus decisiones al yo darme cuenta de la situación y hacérsela valer, decisión que el tribunal laboral y no dudo que el administrativo respaldo en notoria complicidad haciéndose partícipes del delito cometido en mi contra. Este recurso puede ser presentado en cualquier tiempo por tanto para mi demanda laboral no creo que haya motivo de desechamiento, sobreseimiento a improcedencia alguna al tratarse de actos que prohíbe la constitución y la ley de amparo no hay preclusión ni impedimento para la procedencia del amparo siendo la excepción a toda regla por tanto se puede acudir al amparo directo sin necesidad de agotar los recursos que indica la ley de la materia mediante el uso del principio de definitividad, solicitud de amparo directo de igual forma negada por el tribunal laboral donde dicho sea de paso la inejecución de mi subsistencia es un acto de tracto sucesivo pues sus efectos continúan hasta que no sea cumplida y se actualizan de momento a momento por tal motivo la reclamación puede ser presentada por un servidor sin impedimento alguno.

Sobre la demanda de acción de inconstitucionalidad mencionada en la fracción II del precepto anterior quiero decir que los 4 actos que reclamo de la policía estatal tienen que ver con una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En el supuesto que el quejoso reclame actos que implican el supuesto de aplicación de una norma tildada de inconstitucional, se debe dar visto al quejoso para que manifieste si desea continuar con la demanda o presentar la acción de inconstitucionalidad y seguir el procedimiento a decisión de la parte agraviada concediendo un plazo de 15 días si fuese el caso. Situaciones que los juzgadores de mis demandas “administrativas” no me concedieron así como tampoco reconocieron como persona extraña a juicio por equiparación cuando yo les hice tal observación pues no me fueron notificados los actos privativos de los que fui objeto, ni los jueces ni el tribunal administrativo que desechó mi demanda de amparo directo. Las acciones de inconstitucionalidad de igual manera son equiparadas al amparo por tal razón ante estas es improcedente tal solicitud así que conducen al mismo trámite que el incidente por incumplimiento y de igual manera los actos que se generan son de tracto sucesivo por lo que también pueden ser reclamadas en cualquier tiempo.

Sobre el incidente de suspensión por exceso o defecto:

Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

De igual forma me aseguraré de que el asunto llegue a la SCJN por tal razón es que me pronunciaré sobre leyes constitucionales haciendo múltiples interpretaciones directas de tales preceptos para los cuales les aseguro que tengo suficientes fundamentos para considerarlos, por si aún no lo han notado, para mi es evidente que me menospreciaron, quisieron en múltiples ocasiones burlar mi inteligencia sin embargo he demostrado que tengo mejor criterio y capacidad para juzgar los actos que la mayoría de mis juzgadores pues a las pruebas me remito, tal es el caso que de no ser por mí no se me hubiera concedido la suspensión de la que gozo temporalmente y parece que soy yo quien en teoría soy un incapaz el que tiene que suplir las consideraciones de los juzgadores los cuales son profesionales en derecho y tienen la obligación de suplirme a mi la queja y asegurar la constitucionalidad de los actos reclamados.

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.

COMO PODRÁ NOTAR AL AVOCARSE AL ESTUDIO DE MIS ACTUACIONES PROCESALES LO QUE RECLAMO SON HECHOS NOTORIOS Y ES MI DERECHO RECLAMARLOS EN CUALQUIER TIEMPO, POR LO QUE SOLICITO UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PORQUE AÚN FALTAN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS QUE PROPICIARON ESTAS ILEGALIDADES LAS CUALES ESTÁN BIEN QUITADAS DE LA PENA HACIENDOME PAGAR INJUSTAMENTE POR EL HECHO DE EXIGIR LO QUE POR DERECHO ME CORRESPONDE.

DE IGUAL FORMA ESTÁN EN MI ACTUACIONES PROCESALES ALMACENADAS EN EL SISE ASÍ QUE PUEDEN SER TOMADAS DE AHÍ YA QUE INCLUSO HASTA ESO ME PERMITE OMITIR LA LEY DE AMPARO EN ESTA SITUACIÓN.

Por ultimo solicito en su momento la oportunidad de ser escuchado de forma oral respetándome ese derecho al ser actos prohibidos los que reclamo si no es de manera presencial mediante el uso de medios electrónicos como la videoconferencia, he de recalcar que los videos que presento como hechos notorios y que se pueden revisar en mi canal de YouTube no han querido ser tomados en cuenta por los juzgadores a pesar de yo invocarlos y la única vez que los evaluaron

Por lo anteriormente expuesto exijo que toda autoridad que conozca de mi caso prevea sobre la suspensión en los términos que la ley de la materia señala con el procedimiento que para los actos prohibidos debe darse tramite a la demanda.

Una vez que se me conceda la suspensión del laudo, se me restituya en mis derechos ilegalmente privados y sean reparados los daños y perjuicios ocasionados así como el daño moral, que se analice el procedimiento laboral que reclamo que no solo fue inconstitucional si no que fue un delito, que tomen en cuenta todos mis reclamos anteriores donde he reclamado sucesivamente cada violación advertida.

PROTESTO LO NECESARIO.

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156cd35602036e6d459b6080d98dad49f2de45890e03b376d188eddb04b0419b391b39

C. Jueza de distrito María Guadalupe Gutiérrez Pessina.
Juez del Décimo segundo Distrito en el
Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl.
Estado de México a 2 de octubre de 2024.

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo usuario autorizado para enviar y recibir notificaciones a través del Sistema Integral de Seguimientos Electrónicos del Poder de la Judicatura Federal a través de la FIREL asociada al Usuario: GOAM780123HVZNR00, con motivo del proveído de fecha 30 de septiembre del año en curso y publicado en fecha 2 de octubre del año en curso comparece ante usted para desahogar la prevención girada a mi persona sobre mi escrito inicial de demanda de amparo interpuesta en términos del artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y los artículos 15, 20, 109 y demás relativos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento para lo cual bajo protesta de decir la verdad expreso lo siguiente:

Con fundamento en la Tesis tipo jurisprudencia siguiente, invoco los expedientes electrónicos almacenados en el SISE como hechos notorios, mismos que de igual forma dejo las referencias a los mismos a continuación:

Registro digital: 2029223
Instancia: Plenos Regionales
Undécima Época
Materias(s): Común
Tesis: PR.A.C.CS. J/8 K (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

SENTENCIAS ALMACENADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). AL SER UN HECHO NOTORIO PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DEBEN CONSIDERARSE CUANDO LA PARTE QUEJOSA APORTA DATOS DE IDENTIFICACIÓN SUFICIENTES PARA CONSULTARLAS, CON EL OBJETO DE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar casos en los que las demandas de amparo refieren datos suficientes para identificar una sentencia capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); que permitiría acreditar el interés jurídico para promover el juicio. Mientras que uno consideró que el órgano jurisdiccional debía examinarla por ser un hecho notorio; el otro estimó que no estaba obligado a consultar la ejecutoria, por tratarse de una facultad discrecional.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando la parte quejosa precisa los datos para identificar una sentencia del SISE con la que acreditaría su interés jurídico, el órgano jurisdiccional debe consultar el archivo y ponerlo a la vista de las partes.

Justificación: Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo sólo puede promover el juicio quien demuestre fehacientemente tener interés jurídico. Acorde con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el SISE tienen el carácter de hechos notorios.

Los artículos 191 y 193 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, disponen que éstos deben capturar sus sentencias en el referido sistema y estarán disponibles para los demás órganos jurisdiccionales federales.

Cuando la persona quejosa precisa los datos de identificación suficientes para la consulta de una sentencia del SISE con el fin de demostrar su interés jurídico, la persona juzgadora debe consultar y descargar el archivo para valorarlo, ya que ese documento electrónico es un hecho notorio que no puede ignorar, en virtud de que la quejosa aportó los datos en ejercicio de su prerrogativa de ofrecer pruebas; asimismo, debe integrar la aludida documental en los autos con vista a las partes para preservar el equilibrio procesal.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 15/2024. Entre los sustentados por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de abril de 2024. Mayoría de dos votos de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy y del Magistrado Arturo Iturbe Rivas. Disidente: Magistrada Rosa Elena González Tirado (presidenta), quien emitió voto particular. Ponente: Magistrado Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Benjamín Ciprián Hernández.

Id.	Resolución	Acto	Acto	Organismo Judicial	Acto	Acto
1	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
2	10/2023	Toluca	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
3	10/2023	Toluca	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
4	10/2023	Toluca	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
5	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
6	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
7	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
8	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
9	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
10	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
11	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
12	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
13	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
14	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
15	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
16	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
17	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
18	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
19	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
20	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
21	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
22	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
23	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
24	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
25	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
26	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
27	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
28	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
29	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]
30	10/2023	México	México	Juzgado Regional de Distrito en Materia de Trabajo	Actos	[Icon]

De la misma manera informo bajo protesta de decir la verdad, que se que la competencia del asunto recae sobre los tribunales colegiados del séptimo distrito al que pertenezco, pero dados los antecedentes almacenados en los expedientes electrónicos

del SISE, los cuales como menciono anteriormente invoco como hechos notorios, promuevo el incidente de recusación para que mi recurso sea resuelto por un circuito que no forme parte del séptimo distrito al cual pertenezco y que por competencia, especialización, materia y jurisdicción a la que pertenezco sería competente debido a que se han presentado situaciones que mis recursos están siendo desatendidos, presunción que deduzco en base a que mis recursos presentados ante los órganos jurisdiccionales en cuestión cuentan con elementos suficientes para darles trámite pues claramente incluyen actos de los catalogados como prohibidos por la constitución mexicana los cuales han sido desechados inconstitucionalmente como podrá usted notar e incluso como mencioné en el escrito presentado con antelación a este cuento con una suspensión de plano en contra de una detención ilegal misma que me fue concedida debido a que amplié mi escrito inicial de demanda pues de nuevo se pretendía a mi modo de ver desatender el acto prohibido que era la causa principal por la cual solicitaba el amparo que es la privación ilegal de mi libertad, razón por la cual la suspensión me había sido negada pero al yo exponer los argumentos y presentar los fundamentos que daban los elementos mas que suficientes a la juzgadora para darle trámite y suspender de plano mi recurso, me concedió la suspensión que por derecho correspondía aunque presentó defecto la misma pues el acto se fijó en la litis como Detención ilegal siendo que no fue detención solamente ya que estuve arrestado por tanto el acto a mi manera de ver tendría que ser fijado como privación ilegal de la libertad, hice la observación sin embargo debido a que al parecer aún no levantan el paro los trabajadores del PJJ de este séptimo distrito y no se he obtenido respuesta aun al problema.

Por lo anteriormente expuesto y dado que su señoría me lo solicita le aclararé que promoví los incidentes de: repetición del acto reclamado pues mi arresto se basó en una norma que tiene declaratoria general de inconstitucionalidad, acto que no es la primera vez soy afectado por la aplicación de parte de la autoridad en contra de persona y ante el cual había presentado la demanda correspondiente en enero de este año pero me fue desechada por el juzgador manifestando que se trataba de un acto consumado y a pesar de que reclamé en amparo directo sin recurrir a la queja tal y como marca la excepción al principio de definitividad que tengo derecho la CPEUM y la ley de amparo sin embargo el tribunal colegiado consideró que debía agotar los recursos sin concederme el derecho a renunciar a ellos a pesar de que presenté la reconsideración, reclamación y queja en amparo directo el tribunal no consideró mi argumento y se negó a darle trámite a mi asunto a pesar de que hice la aclaración de que a pesar de tratarse de un acto consumado, era un acto de imposible reparación y de los prohibidos por la constitución por tanto no había motivo de sobreseimiento, causal de improcedencia, preclusión o cualquier causa que impidiera darle trámite a mi asunto por ser un acto que implicó mi arresto sin cumplir con las formalidades del debido proceso además que presenté los videos que comprueban mis palabras pero al parecer no fueron tomados en cuenta y mi recurso fue desechado. Debido a esta decisión del tribunal en cuestión y del juez que conoció en primera instancia de mi asunto, fui detenido ilegalmente en dos ocasiones posteriores con actos privativos temporales y posteriormente el 31 de julio volvía ser privado ilegalmente por la autoridad razón por la cual acudí de nuevo al auxilio de la justicia federal y es por ello que cuento con la suspensión de plano.

De la misma manera presenté el incidente de incumplimiento por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión ante el tribunal colegiado en materia del trabajo de circuito el cual resolvió desecharme mi recurso de queja el cual había sido

presentados por mi ante los tribunales colegiados y jueces de distrito al que pertenezco e incluyen las autoridades educativas cuya denominación y domicilio necesita así como los actos reclamados sin embargo le dejaré especificado claramente el acto para que no sea desechado mi recurso mismo que le dará elementos suficientes para darle tramite y considere la suspensión del laudo en mi contra pues como mencioné se ejecutó contrario a lo que la constitución y leyes laborales mandan por tanto tengo pleno derecho, así como a la subsistencia que debió haberme sido concedida por la autoridad al irresponsablemente ejecutar el laudo en mi contra, se me reparen los daños y perjuicios así como el daño moral y demás que resulten aplicables.

Con fundamento en el artículo 109 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos expongo:

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

Nombre del quejoso: Marco Antonio González Arroyo, usuario acreditado por medio de la FIREL, recalcando la vía electrónica como medio para enviar y recibir notificaciones al USURIO: GOAM780123HVZNRR00

- I. El acto reclamado; Despido injustificado.
- II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.
Ex secretario de educación de Veracruz
Zenyazen R. Escobar García.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa.

- III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto;

OFICIAL MAYOR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
DOCTORANDA ARIADNA SELENE AGUILAR AMAYA.
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5 Xalapa dgepf@msev.gob.mx

SUBDIRECTORA ACADEMICA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA FEDERALIZADA
KARLA ELIZABETH LECHUGA LUNA
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5
Xalapa dgepf@msev.gob.mx

Dirección General de Educación
Básica Federalizada
Mtra. Ana Laura García Calvillo.

Mpio. Emiliano zapata, Ver..
c.p.91636 Tel. 2251002552

Encargado del despacho Zona 258
Modesto León Lara. Calle Fco. Y Madero
Col. Centro
Entre carretera federal y Jaime Rodríguez
Vega de Alatorre, Ver. Tel. 2351047558

Director de la escuela primaria
alma socialista
Profr. José Celerino Cruz Narciso.
Dom. Conocido en la localidad
de Cristóbal Hidalgo
Mpio. De Yecuatla Ver.

Autoridades Educativas que resulten responsables.

Para el cálculo de la subsistencia y los daños y perjuicios que deban ser calculados, dejo el calendario de pagos de 2024, señalando que desde la quincena 16 y su nómina complementaria en el 2023 me cortaron el pago, esto equivale a 26 quincenas o lo que es lo mismo 1 año y un mes que no recibo salario. En 2022 mis depósitos fueron de 230 mil pesos en el año aproximadamente porque pagaba un préstamo de 50 así que considerando que aumentaron 10% al salario calculo que ganaría unos 250 pesos anuales, de igual forma doy mi autorización de checar mis estados de cuenta o cualquier información de cualquier base de datos que quieran consultar aunque gano lo mismo que un trabajador de nuevo ingreso ya que nunca he tenido aumentos ni promociones así que la secretaría debe saber la cantidad que no debe ser menos de 250 mil pesos anuales. Con las prestaciones que abajo se describen. También quisiera solicitar el bono sexenal que supongo equivale al que en la ley federal del trabajo se llama reparto de utilidades y para el cual hay que hacer trámite a la secretaría para que lo concedan, como nunca lo he pedido supongo no me lo han pagado, también mi bono de antigüedad si es el caso y los bonos para lentes que cada año nos dan. De igual forma yo dejo a consideración del tribunal la cantidad que vaya yo a recibir pero si necesito al menos la subsistencia, aunque tengo el pleno derecho de que se suspenda el acto reclamado pues se hizo inconstitucionalmente ya que ninguna ley le autoriza a la secretaría de educación de Veracruz hacer procedimientos administrativos laborales y menos a los trabajadores federales como yo, para eso se instauraron los juzgados laborales federales, la secretaría solo tiene facultad para hacer procedimientos en materia administrativa relacionada con los lineamientos delUSICAMM, sin embargo los trabajadores con plaza de docentes federales sindicalizados así como los trabajadores comisionados federales en la secretaría los conflictos laborales lo resuelven los tribunales federales y no cumplir con tal disposición es una acción de ilegalidad al ir en contra de lo estipulado en el art. 133 constitucional que trata del principio de supremacía constitucional, y el artículo 123 que expresamente marca la obligatoriedad de las leyes de observancia general las entidades federativas solo tenía facultad para hacer procedimientos laborales a los trabajadores maestros del sistema estatal sin embargo con las reformas a la ley federal del trabajo violentan el convenio 98 de la OIT y el TMEC ya que precisamente es el motivo de la instauración de los tribunales federales laborales para que no pase lo que hizo la secretaría y tengamos mayor certeza de la legalidad en los procesos.

Quiero agregar que tanto el jefe de sector y la subsecretaria de educación básica Profr. Ignacio León Lara y maestra Ana Laura García Calvillo violentan también el artículo 73 constitucional y otras leyes hacendarias al violentar los lineamientos del FONE, la ley de educación y otras de observancia general, incluso del Reglamento del SNTE y la ley federal

hermano y quienes le hacen su trabajo sin importar que para hacer ese trabajo que ellos no hacen tengan que explotar a los compañeros. Y ojalá y los llamara a carearnos y ahí les diría todo en su cara, de las autoridades que aquí expongo, mi director no se porqué fue a reportarme si sabía perfectamente que ni era mi culpa lo que pasó ni era culpa suya pero supongo por miedo al jefe de sector y porque creyó que yo no tenía razón prefirió sacrificarme a mi pero ya eso el, al igual que la supervisora explicarán el motivo por el cual me reportaron si perfectamente sabían que tenía yo razón y sobre todo porque en verdad que fue injusto y creo que ninguno de ellos quisieran pasar por lo que pasé de verdad hay que ser poco humano, yo puedo tener muchísimos defectos pero algo así no le haría a nadie pudieron decir la verdad y no les hubiese pasado nada, pero bueno, ellos explicarían sus motivos y seguro que ahí saldrá la verdad pues con lo que hay en mis expedientes del SISE se comprueba que mintieron hasta al organismo garante de la PNT reiteradamente hasta que casi un año después pude comprobar por medio de resolución del IVAI que ellos mintieron y me negaron documentos con los cuales los jueces me negaron amparos y lo hicieron para sacar ventaja lo cual es delito, ya con calma examinarán mis demandas y ojalá y pueda yo decirlo todo en careo frente al tribunal porque es tanto que a veces se me olvida. Por lo pronto espero que por favor cuando menos algo pero ya no tengo quien me preste y los compromisos que tengo no los he podido cumplir, mi deuda en el banco ya no creo poder pagar por lo que seguro tiene rato me metieron a buró de crédito así que ya no me dan prestamos así que en verdad yo no tengo la culpa y soy inocente de lo que me acusan por eso les pido cuando menos lo de la subsistencia pero si se puede la suspensión y el pago de daños se los agradecería.

Protesto lo necesario y en lo que ven lo de mi subsistencia y demás prestaciones yo voy armando mi recurso para que puedan decidir a verdad sabida, entregándolo el día que reciba mi subsistencia y mi salario embargado ilegalmente o si me lo niegan ya no hacer nada, espero su pronunciación al respecto porque no tiene caso que lo haga si me desechan el recurso.

Protesto lo necesario.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064620A63696320000000000000000118064
240925 003728

FONE establece un sistema de pagos quincenales para los funcionarios de educación en México. A continuación detallamos las fechas correspondientes a cada quincena:

Mes	Quincena	Fecha
Enero	Quincena 1	14 de enero
	Quincena 2	31 de enero
Febrero	Quincena 3	15 de febrero
	Quincena 4	28 de febrero
Marzo	Quincena 5	15 de marzo
	Quincena 6	30 de marzo
Abril	Quincena 7	15 de abril
	Quincena 8	29 de abril
Mayo	Quincena 9	13 de mayo
	Quincena 10	30 de mayo
Junio	Quincena 11	14 de junio
	Quincena 12	29 de junio
Julio	Quincena 13	14 de julio
	Quincena 14	29 de julio
Agosto	Quincena 15	15 de agosto
	Quincena 16	30 de agosto
Septiembre	Quincena 17	14 de septiembre
	Quincena 18	29 de septiembre
Octubre	Quincena 19	14 de octubre
	Quincena 20	28 de octubre
Noviembre	Quincena 21	14 de noviembre
	Quincena 22	30 de noviembre
Diciembre	Quincena 23-24	15 de diciembre

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año

- El aguinaldo se divide en dos partes:
- La primera parte se abona el día 11 de noviembre.
- La segunda parte llega el 14 de diciembre, aunque es importante tener en cuenta que estas fechas pueden variar según lo establecido por el Decreto del Ejecutivo Federal.

Otros Pagos Adicionales

- 31 de enero:** Compensación Nacional Única (primera parte).
- 7 de abril:** Pago de la Prima Vacacional.
- 14 de julio:** Pago Extraordinario por Servicios de Apoyo a la Docencia y Ayuda para el Transporte.
- 30 de agosto:** Días de Permanencia en Apoyo a la Educación en Días Económicos y Segunda Parte de la Compensación Nacional Única.
- 14 de septiembre:** Asignación por Apoyo y Asistencia a los Servicios Educativos.
- 28 de octubre:** Fortalecimiento de la Compensación Provisional Compactable.
- 14 de noviembre:** Pago Extraordinario Anual.
- 30 de noviembre:** Asignación por Actividades Culturales y Asignación de Fin de Año por Apoyo a la Docencia.
- 15 de diciembre:** Abono de la Prima Vacacional (último pago adicional del año).

¿Qué Hacer si no Recibes un Pago del FONE?

Es fundamental verificar si tu contrato es federal o estatal, ya que algunos pagos del calendario pueden no corresponderse con ambas categorías. Si no has recibido uno de los pagos que te corresponden, te recomendamos que te pongas en contacto con el FONE o que hables con tu superior para recibir asistencia.

Para comunicarte con el FONE, puedes escribir al correo: servicios.fone@mube.sep.gob.mx o llamar por teléfono a alguno de los siguientes números: **01 800 112 7263 (número general)**, **01 55 3601 7599 (distrito Federal)** o **01 800 288 66 88 (todo México)**.

[MI Portal FONE SEP](#)
[Recuperar Usuario y Contraseña](#)
[Calendario de pagos FONE](#)
[MI Portal FONE Federal](#)
[Nómina transparente del FONE](#)

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo se paga el aguinaldo o gratificación de fin de año del FONE?

A continuación, expongo unas tesis para fortalecer la procedencia de los recursos.

Registro digital: 2028648
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

64727887bcd48d6c55ddb99a807c1895f25f4abdc4122953e01729d0b29239156d4e28b6e6609b090366b460e6d18e6d6b0401e9b5919b3a

Undécima Época
Materias(s): Laborale
Tesis: III.2o.T.66 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PROCEDE SIN RESERVA CUANDO NO EXISTAN ELEMENTOS QUE HAGAN PRESUMIR QUE LA CONDENA A FAVOR DEL TRABAJADOR ES EL ÚNICO EMOLUMENTO QUE PERCIBIRÁ DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL.

Hechos: Un trabajador demandó el pago de diferencias salariales respecto de una prestación pecuniaria reducida por el patrón por un periodo de 4 meses a la fecha de la presentación de su demanda y obtuvo laudo favorable para que le fuera restituida exclusivamente por dicho periodo. La parte demandada promovió amparo directo y solicitó la suspensión del acto reclamado, que se le concedió por la totalidad de la condena. Inconforme, el trabajador interpuso recurso de queja, al estimar que debió negarse por el monto necesario para garantizar su subsistencia.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede sin reserva la suspensión en amparo directo en materia laboral, cuando no existan elementos que hagan presumir que la condena a favor del trabajador es el único emolumento que percibirá durante la tramitación del juicio constitucional.

Justificación: El segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo, al disponer: "Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.", otorga discrecionalidad a las autoridades laborales para negar la suspensión por el monto necesario para que el trabajador pueda subsistir durante la tramitación del amparo directo, sin que establezca otros elementos que conduzcan a determinar cuándo el operario se encuentra en ese peligro. No obstante, en diversas interpretaciones jurisprudenciales se ha concluido que el peligro de subsistencia se presenta cuando la condena tiene relación directa con los emolumentos periódicos de los cuales se ve privado como consecuencia de la acción ejercida y que representan el objetivo de la relación entre las partes. En ese sentido, cuando se reclama este tipo de prestaciones, el parámetro de discrecionalidad objetiva que permite al juzgador determinar si procede negar parcialmente la suspensión, tiene que ver con esas prestaciones periódicas que dejan de percibirse por la falta de ejecución, como serían, por ejemplo, salarios vencidos o pensiones, respecto de los cuales se obtuvo condena y que, derivado de dicha suspensión, seguirá viéndose privado. En cambio, la condena al pago de percepciones que, por sí mismas, no reflejen que su omisión de pago impida al operario o a sus beneficiarios subsistir, permite la suspensión total en la ejecución del laudo. Desde luego, tanto las prestaciones periódicas materia de condena cuya presunción a favor del accionante es que representan emolumentos propios de su subsistencia, como las que por su naturaleza son secundarias y respecto de las cuales existe la presunción que no constituyen la subsistencia del operario, admiten prueba en contrario, y podría concluirse en forma distinta de acuerdo con las características propias de cada caso concreto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Registro digital: 2028345
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1416001000000000038389261.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	8b 86 ed 58 ba fb c7 db 5a 5e d2 c2 c1 6f 64 89 a5 79 aa 03 52 d9 b3 ed 13 d1 06 36 58 9a dc 11 5f bf cd b4 a8 87 e1 10 3c 3a a2 b0 82 df 2e 49 36 25 5f 06 b4 b5 37 29 f3 cf 46 bd 19 b1 00 9a 7a 82 ef d9 03 d2 94 cd 4e 56 f2 00 38 9c 06 8b f4 fb a9 76 a0 ca dd f9 c1 45 10 c9 81 74 67 a2 5c 5b 9e b7 11 87 c1 7e 42 47 f0 29 d2 ac 36 29 1c 0e 5d f9 54 7e a9 53 d9 e4 54 c0 bd b2 e4 5c fb 36 18 39 37 ec ba db f6 01 62 b1 cd b6 fe 95 fe 5a 52 ec 32 5e 90 fd 77 ae db 58 54 d1 b8 6f 52 1a 71 a6 f3 b4 ec a9 a6 6e df da 0d 1e 51 0c b5 46 df 39 76 ad d5 d1 ba 08 dd 67 e1 78 d8 69 84 ac 91 a8 2b 64 5f c7 51 be b5 f3 76 d2 78 1d 32 43 7b c5 44 f7 e2 d2 a6 42 40 71 f0 70 6a 9d ed aa 9b 02 3d 92 f0 89 fc 8c 10 4c b9 dd d4 1b 39 c6 cf 12 2e ad 9d 81 38 21 4c bc a6 05 83 b2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:22 - 30/09/24 09:07:22			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177132084			
Datos estampillados:	yldth8OK19FEulb1Z4fEqKskq3g=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000018064
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156c3a5e6d2836e6c49bdf088ac298ad49e2de45b9903e63b386d68e6e6b40199b3

Misantla cuyos generales se encuentran en la última demanda que presente de expediente 785/202 y por lo cual cuento con la suspensión de plano

EN FECHAS: 29 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO 2024

ARRESTO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD
31 DE JULIO DE 2024.

Para el acto reclamado de fecha 31 de julio, cuento con suspensión de plano por el juzgado decimoquinto de distrito que culminó con un nuevo arresto, multas ilegales pagadas y privación ilegal de mi libertad a causa de actos infames prohibidos por la constitución en su artículo 22 y que por ignorar mis demandas y sobre todo no hacer ver a la autoridad de seguridad pública lo que solicité para hacerles ver que el argumento que me han dado implica una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que pedí se me concediera el permiso escrito para ejercer libremente mi derecho al consumo lúdico de cannabis y las actividades que se necesitan para realizarlo de igual manera también solicité el amparo para que no me detuviera la autoridad sin motivo alguno que de haberme concedido mi derecho ni siquiera tenían que ampararme, solo que hicieran valer mis derechos desecharon mis peticiones y con esto dos ocasiones subsecuentes estuvieron a punto de encerrarme pero al final solo me restringieron la libertad temporalmente sin razón alguna pues me detuvieron sin tener motivos como se aprecian en los videos sin embargo al revisar mi unidad me encontraron un cigarro de marihuana que para ellos es motivo suficiente para esposarme, trasladar mi unidad al corralón, arrestarme y hacerme pagar multas ilegales lo que la tercera vez hicieron.

Dejo las pruebas en los enlaces siguientes a los videos, los cuales no puedo presentarlos de otra forma dado que el sistema no admite archivos multimedia, pero si no los valoran ahorita el día de la audiencia constitucional los puedo llevar en persona o si me dan algún correo electrónico donde poderse los hacer llegar sería mejor y más eficiente.

También quisiera que la audiencia se desarrollara por medio de videoconferencia de ser posible pues no cuento con recursos suficientes por el momento para viajar además que gracias a que no me concedieron el amparo anterior ya va para dos meses que mi vehículo está en el corralón.

Dejo una tesis que da sustento a la procedencia de este recurso.

Registro digital: 2026599

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Común

Tesis: I.3o.C.18 K (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE NO TIENE PLAZO PARA SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE AMPARO).

hagan el servicio y corrección si es el caso por si le quitaron alguna pieza pues se la llevaron sin motivo alguno y en buen estado.

4.- Un permiso escrito que me autorice ejercer las actividades para el consumo de marihuana.

5.- Una restricción para que los policías no me molesten sin motivo alguno.

6.- En caso de que decidan desecharme el recurso, sin necesidad de que me lo notifiquen ténganme por presentada la subsecuente actuación que corresponda y envíenlo directamente a la SCJN quien le tocaría resolver.

PRUEBAS:

25 DE DICIEMBRE DE 2023

<https://youtu.be/gJk9JP8BHpU?si=2xgJ8DBg6bibtfxa>

29 DE FEBRERO DE 2024

<https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=RZsTKN7cn44mOU6A>

7 DE FEBRERO DE 2024

https://youtu.be/sP4I9FCVDPDQ?si=QMgY_MZJDsIt0E6V

31 DE JULIO DE 2024

https://youtu.be/waBj0I_npxc?si=g_2kgvskRxuazhr6

https://www.tiktok.com/@el_profe_subversivo/video/7398326035294473477?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7368109903078966790

Protesto lo necesario.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	177267783		
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156d3a5e6d28b6e63f9bd788ac298ad49e2de45d8903e63b876cd68e6d6b40195b9983

Asunto: incidente de suspensión.
Xalapa, Ver., a 14 de febrero de 2024.

C. Juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz.
Juez del Decimoséptimo de distrito
con residencia en Xalapa, Ver.

Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito.

PRESENTE.

El que suscribe, *C. Profr. Marco Antonio González Arroyo*, por propio derecho y señalando como **medio para recibir autorizaciones electrónicas** a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal mediante el uso de la firma electrónica FIREL al **usuario autorizado GOAM780123HVZNR00** comparezco para solicitar la suspensión definitiva con efectos restitutorios del cese de mi nombramiento que provocó la suspensión de mi pago a raíz del laudo emitido por la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz Lic. Ariadna Selene Aguilar Amaya en el procedimiento laboral instaurado en mi contra acto reclamado entre otros por los que solicité demanda de amparo indirecto en septiembre de 2023 y que a la fecha el recurso se encuentra sin resolver por causas ajenas a mi voluntad y que considero como dilación injustificada que me tiene en una situación crítica y en completa vulnerabilidad toda vez que no se me aseguró mi subsistencia como se dicta en la ley de amparo en su **Artículo 152**. "Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia".

Hago énfasis en que como bien expuso el segundo tribunal en materia administrativa en el acuerdo por el cual se declaró incompetente para conocer de mi asunto al igual que un servidor antes lo señalé en múltiples ocasiones, el procedimiento laboral efectuado en mi contra careció de legalidad ya que no era atribución de la Secretaría de Educación de Veracruz así como las múltiples violaciones a los derechos humanos que efectuaron distintas autoridades en mi perjuicio en el proceso por el cual intenté prevenir esta situación por diferentes medios comprobables con mis actuaciones procesales registradas en el portal de servicios en línea del CJF así como en la plataforma nacional de transparencia que evidencian las transgresiones perpetuadas en mi contra y que son las que justifican la demora en la resolución del asunto. De igual forma resalto que la suspensión la he solicitado a los dos tribunales que han conocido de este asunto y ambos externaron *En relación con la suspensión solicitada, se hace de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no es facultad de este Tribunal proveerla* sin embargo no repararon que la autoridad responsable no se aseguró de mi subsistencia y que en consecuencia me encuentro en riesgo y en una situación de las prohibidas por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos por lo que a mi parecer si podían pronunciarse al respecto.

Los artículos 17, 107, fracción X, primer párrafo, constitucionales y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en respetar, garantizar y preservar los derechos humanos de la parte quejosa que se encuentren en peligro mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), las cuales deben concederse en la especie, toda vez que: 1) el trabajador quejoso acreditó la apariencia del buen derecho, ya que aportó pruebas

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706656239563666632100000000000000000672
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706656239563666632100000000000000000672
15/09/24 10:22:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706656239563666632100000000000000000672
24-09-25 00:37:28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
 1314002000000000031728274.p7m
 Autoridad Certificadora:
 Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
 Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	21 cd 0b 54 f7 ee bc 2f 1f 20 41 86 cc b8 ef 57 76 1e 82 9c bc d8 c0 b0 2a 93 b8 92 06 70 ba 57 a6 19 22 62 e1 58 87 4e f9 a1 8b 79 45 3c 01 72 cf a1 f6 09 57 49 44 82 e5 e1 ce bb a6 63 f7 15 6f 5b cf 80 9a bb 3f 9d 3f 87 ed 17 b7 24 fb 11 7f 38 76 6d b0 6d 0c 5a 2a 85 ce 8e 74 ef 46 7a 5e a8 63 97 aa 21 f4 ad 38 09 4d 11 17 aa 39 8b 61 7f fd 63 2e e0 5c e5 65 00 5b a1 f8 bf 87 8f eb cb 51 14 3e 9c f8 df 91 4e f4 3c 33 a3 e0 7a f8 5d d6 69 8e a9 65 e7 72 19 b3 e2 91 34 b2 a5 b6 70 fa 4e e5 aa e4 1f ce 4c 0b c4 ed 18 8a 91 41 49 e3 2f 81 26 00 70 f9 7e c1 1a 85 29 cd 94 89 64 8b 1b 38 85 5b cf 80 a6 64 39 be 80 0a 6c 4a 41 7b 9e 00 c3 63 18 36 ee c6 10 27 d6 e6 c8 8c 5c 83 37 1f fc 42 28 21 b5 d9 8b 33 dc e2 82 20 52 83 64 9e d5 65 d4 40 7e 67 52 3a 52 29 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464068			
Datos estampillados:	ag7NMVj4yDuuvji8IzG7xapi0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6620636a6632000000000000005c72
 14-02-24 21:03:59-15:03:59

64727887bcd48d6c55db99a807c18955f25f4abdc412253e01729d0b29239156a39e028b6a0e#9bd08ad49e23de46800a66b8e6d6ba4b019f5b9982

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 1314002000000000031728275.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field, Value, Validez, Bien, Vigente. Sections include FIRMANTE (Nombre, No. serie, Fecha, Algoritmo, Cadena de firma), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor, Emisor del certificado, Identificador, Datos estampillados).

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
13-09-24 04:02:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000031728275
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c18955f25f4abdc412253e01729d0b29239156a899e028b6a0e9b5d088ad49e23de4e5950a888e8e6d6e43b49185b598b3

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo; los Acuerdos Generales 3/2013 y 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura-Federal, se admite el recurso de queja interpuesto por Marco Antonio González Arroyo, contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 854/2023, (y no 853/2023 como de manera errónea lo señala en el escrito de cuenta) promovido por el propio recurrente, a través del cual desechó de plano la demanda de amparo.

En relación con la suspensión solicitada, se hace de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no es facultad de este Tribunal proveerla.

Asimismo, como lo solicita, se autoriza al usuario GOAM780123HVZNRRO0 el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que **únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal** de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo y acorde con lo establecido en los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal así como del artículo 3º de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J.8/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de marzo de dos mil veintitrés, décima primera Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 2026122, de rubro siguiente: **NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL...**

Por otra parte, en tanto no se requiere de substanciación adicional, el presente asunto está ya en condiciones de ser turnado a ponencia para efectos de resolución, lo cual se hará en el turno inmediato siguiente a verificarse en secretaría de acuerdos.

En otro tenor, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes lo siguiente:

- a) Que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales.
- b) Que la resolución que llegare a dictarse estará a disposición del público para su consulta.
- c) Que, sin embargo, para el caso de la versión pública de dicha resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma electrónicamente Jorge Toss Capistrán, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de

ESTADO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706663063666320000000000000000018064
 24-09-23 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc4122523e01729d0b29239156a85e0388a00e#95d08aad98ad49e232e46e00a088b8a76d68e66db46018559883

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
73160990_1415000344571410001000100017800722801.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with cryptographic evidence details including sections for FIRMANTE (Ernesto Grohmann Espinoza), FIRMA (No. serie, Fecha, Algoritmo), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.cd
31/01/24 12:11:01

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.cd
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156a59e038b6a0e99b008ad49523de46800a688e66db6a3b40199b599b3

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 73120798_1415000034457141001.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with 5 columns: Field, Value, Validity, Status, and Revocation. Sections include FIRMANTE (Nombre, Validez, Vigente), FIRMA (No. serie, Fecha, Algoritmo, Cadena de firma), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.f3
13-09-24 04:02:30
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.f3
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c555db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156a39e028b6a0e99b008ad49523de46800a688e66db6a3a018959983

R. 4926/2024

Recibi
- Escrito
y Anexos
y Evid. C. pl. - Transc

SECRETARÍA JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA

2024 MAY - 2 12:13:20

DEL SEPTIMO CIRCUITO
BOCA DEL RIO, VER.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
0957002000000000034554704.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	05 03 c3 5a 08 8e 54 5f 4a f1 5a 64 7b a4 0a 68 0f 03 87 f7 53 04 d9 0a 80 4d 72 45 2f 84 3f eb 8a b4 dd a4 b8 a3 98 46 9f d8 e4 89 e3 00 d0 e5 d0 fb 2d fc ca 99 20 f1 05 be 49 90 d9 e9 81 24 65 5d 71 be 31 2a af ca 90 ab 61 ab 76 26 6c c5 20 ca b8 4f 4f 4a de db 18 74 72 c4 fc 84 ef 6e 8e 98 79 b6 c4 c9 0b d4 aa f3 b2 e0 2b 4a f2 d1 e9 6d 2a e6 09 ff df c1 3c e2 1a 38 a2 ad cf 2a c8 ea 09 93 cb 78 13 88 a8 b2 30 a2 f0 7f 64 b9 3f 1f ia 46 57 4e df 5c 6f 67 79 73 19 7e f7 10 62 5b bb 89 ca 0c 3a dd c8 bc e0 08 e7 db e3 91 19 90 98 a6 d2 a9 55 18 f5 97 f6 ea 7c 6c ec 67 78 ab 33 ff 89 33 65 24 19 67 ac e8 75 c3 ed 37 ea 08 ac 33 5c 43 b1 dd 5e 97 dd 85 93 63 21 b8 2a 50 aa 8c 8f 50 d3 a5 3c ab a7 fb 79 a4 93 85 73 65 41 24 b4 70 a8 dc a9 ef 82 61 e6 db 90 58			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	134873098			
Datos estampillados:	lufCoqoSxY3lqmVIEtOiuF6Lf+Q=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706663063666320000000000000000018064
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156d485e038b6a02e9b008ad49e22de46e80c888d6d4b4e18b598b2

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
705666230536a6662000000000000000000018064
24-09-25 00:37:28

Quedo a sus órdenes atte:

Marco Antonio González Arroyo.

Pd. No tienen mucho tiempo para decidir pues como entenderán estoy también en una posición comprometida y no debería ni darles tiempo pues se lo que pueden hacer. Saludos.

Mi numero de teléfono es 2351116753 pero no recibo llamadas pues el banco me tiene harto igual que ustedes así que manden mensaje de texto si aceptan para darles el numero de cuenta al que depositen.

722969010779660559 esta es una clabe interbancaria si depositan 100 mil pesos, sabre que aceptan, he sido claro así que no voy a ser paciente y no quieran seguirse burlando, de igual forma no me llamen si pasan las 24 horas que el mensaje será claro.

Pidan al juzgado 17 las hojas que faltan y lo que le pedí que no mostrara en mi demanda que le presente hace un año.

Y se me olvidaba, quiero que tengan en cuenta que demandaré mis anteriores actuaciones porque para todas tengo como contravenirlas y demostrar que tenía yo razón así que ustedes saben si me siguen menospreciando. Si aceptan prometo bajar mis videos de igual forma que tuve que subir pues no me dejaron opción y ya estaban advertidos, que solo son una muestra porque tengo muchos mas y que aprovechen que no he promocionado y no le han dado importancia aún porque si se les viene la prensa encima o llegan a manos equivocadas no es mi culpa el riesgo es suyo mientras mas dilaten.

Lo de los videos será de manera temporal pues si ustedes no aceptan y nos vamos a juicio ahí se quedarán por siempre al igual que si atentan contra mi persona. También prometo no hablar con nadie del asunto a excepción de mis padres y tragarme mi orgullo para resguardar su honor solo a 2 personas de la SEV no se los voy a perdonar o igual y si no se mi corazón a veces es blando.

2305

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA DE FAMILIA
MÉRIDA, YUCATÁN

07 Mayo 2024

12:00 PM

OFICIO: Escrito

ANEXOS: _____ () F)

COPIAS: 1 _____ () F)

FIRMA: CON SIN
electrónica

RECIBE: Ha Estho Tele V

MARKO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064663063686632000000000000000018064
24-09-25 00:37:28

MARKO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064663063686632000000000000000018064
13-05-24 18:02:39

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
 14150020000000034452159.p7m
Autoridad Certificadora:
 Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	07/05/24 07:01:10 - 07/05/24 01:01:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	aa 2d 9e 0f 61 e1 69 1a 15 05 dc 1a 09 c3 43 e3 74 25 e7 0c 53 e4 42 53 a8 ec 5f 0b 00 46 f8 91 46 ca 1f 65 d9 95 08 f2 a0 ee 39 38 8d c7 bc f2 8d 50 91 8b e4 94 d4 19 e1 ad 75 79 32 cc 51 9f f1 ed ce 7f f9 10 23 b6 a9 94 35 03 47 c6 10 77 60 71 b7 4f 9d 32 89 e7 e5 a9 6e f4 6d ae 3e 3a 3e 9c 9c 70 9a 30 60 82 5a ce 3b 3b 0b 5e f8 b9 ce 60 3f ee ca 16 a8 fa 3b 3d f5 b8 3f a1 30 85 2e 68 34 4f 80 15 6b b0 47 9a 3b 62 8c f3 3e 79 3b ed d4 da 22 03 b6 30 51 59 ce 27 fd f3 f4 87 20 bf d5 b7 88 08 95 f6 50 12 56 d9 3e 05 b6 a2 e9 ac ff 08 62 78 4b 69 6b 6b 5d d1 9b 65 a3 50 29 0a cb 84 3a 84 4b 57 1c 4e 4a ea b5 40 32 47 ea e6 f0 06 2d 23 d9 71 4a 3e e4 d2 4d fd ee a7 13 36 09 48 ab f8 93 05 c2 d4 35 b9 06 9c 3a df 6d be b0 e6 11 7f bc 14 2f 65 f1 d0 65 ba 93 9e			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/05/24 07:01:11 - 07/05/24 01:01:11			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/05/24 07:01:11 - 07/05/24 01:01:11			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	133627932			
Datos estampillados:	K3uu/nY49uPzLdAZOJLb5e6Yj68=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706662063666632000000000000000000018064
 24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c555db99a807c1895f25f4abdc4122253e01729d0b29239156d899e6d2886a02e#9bd088ad98ad4952de4d5d502e886a67676d68e656d6b6a6b6c6d6e6f7071727374757677787980

servicioslinea.pjf.gob.mx/juicioelectronico/Home/OpcionesFirel

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA

Fecha y hora del centro del país 2 de octubre del 2024 10:36:16

Inicio Presentar la demanda, solicitud o escrito inicial Consulta tu Firma Promociones y Recursos Auses Consulta de Expediente Electrónico Notificaciones Lista de acuerdos Consulta de datos públicos de expedientes

VISTA GLOBAL EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

Presentar seleccionadas

Mostrar 10 entradas Filtrar búsqueda:

Selección	Número de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (28/10/2003-30/09/2024)	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1070/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto		

Previo 1 2 3 Siguiente

Consejo de la Judicatura Federal - © Derechos Reservados 2024

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a620a63632000000000000000000118064
24-09-25 00:37:28

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdc412253e01729d0b29239156d3a56c28366369b078808c2924e452b24e4989003693d78486d68e6e6b0a40795983a

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 11007005/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 186/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 18:25 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REPETICION DEL ACTO RECLAMADO.pdf, Tamaño: 23611 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 18:25

Misantla cuyos generales se encuentran en la última demanda que presente de expediente 785/202 y por lo cual cuento con la suspensión de plano

EN FECHAS: 29 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO 2024

ARRESTO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD
31 DE JULIO DE 2024.

Para el acto reclamado de fecha 31 de julio, cuento con suspensión de plano por el juzgado decimoquinto de distrito que culminó con un nuevo arresto, multas ilegales pagadas y privación ilegal de mi libertad a causa de actos infames prohibidos por la constitución en su artículo 22 y que por ignorar mis demandas y sobre todo no hacer ver a la autoridad de seguridad pública lo que solicité para hacerles ver que el argumento que me han dado implica una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que pedí se me concediera el permiso escrito para ejercer libremente mi derecho al consumo lúdico de cannabis y las actividades que se necesiten para realizarlo de igual manera también solicité el amparo para que no me detuviera la autoridad sin motivo alguno que de haberme concedido mi derecho ni siquiera tenían que ampararme, solo que hicieran valer mis derechos desecharon mis peticiones y con esto dos ocasiones subsecuentes estuvieron a punto de encerrarme pero al final solo me restringieron la libertad temporalmente sin razón alguna pues me detuvieron sin tener motivos como se aprecian en los videos sin embargo al revisar mi unidad me encontraron un cigarro de mariguana que para ellos es motivo suficiente para esposarme, trasladar mi unidad al corralón, arrestarme y hacerme pagar multas ilegales lo que la tercera vez hicieron.

Dejo las pruebas en los enlaces siguientes a los videos, los cuales no puedo presentarlos de otra forma dado que el sistema no admite archivos multimedia, pero si no los valoran ahorita el día de la audiencia constitucional los puedo llevar en persona o si me dan algún correo electrónico donde podérselos hacer llegar sería mejor y más eficiente.

También quisiera que la audiencia se desarrollara por medio de videoconferencia de ser posible pues no cuento con recursos suficientes por el momento para viajar además que gracias a que no me concedieron el amparo anterior ya va para dos meses que mi vehículo está en el corralón.

Dejo una tesis que da sustento a la procedencia de este recurso.

Registro digital: 2026599

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Común

Tesis: I.3o.C.18 K (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE NO TIENE PLAZO PARA SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE AMPARO).

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE	
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Validez:	BIEN Vigente
FIRMA	
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64
Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14
Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f
OCSP	
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64
TSP	
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	177267783
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=

64727887bcd48d6c55db99a807c1895f25f4abdca112953e01729d0b29239156cd35f5e6d2836e606f9bdf788ac928ad49f2de45d8903e9b394b40195b99b9

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de
Correspondencia
Común:

Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 8202266/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 16:23 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: andy.pdf, Tamaño: 63395 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 16:23

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Listado de Tesis

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
1	2028754	XXI.2o.C.T.34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE TRAMITAR Y RESOLVER EL INCIDENTE INNOMINADO PARA ACREDITAR QUE NO ESTÁ EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.	Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
2	2028345	X.2o.T.15 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR LO QUE RESPECTA AL MONTO NECESARIO PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, Y GARANTIZARSE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVAR DE ESA MEDIDA CAUTELAR, AUN CUANDO LA PARTE QUEJOSA SEA UN ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Esta tesis se publicó el viernes 01 de marzo de 2024 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
3	2027705	VII.2o.T.20 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE DESCONTAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CANTIDAD FIJADA COMO GARANTÍA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA LA RETENCIÓN EN CASO DE NEGARSE EL AMPARO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
4	2027512	I.3o.T.4 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS ARTÍCULOS 152 Y 190 DE LA LEY DE AMPARO, QUE DETERMINAN QUE SE CONCEDERÁ EN CUANTO EXCEDA DE LO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2023 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
5	2027143	XXI.2o.C.T.19 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CANTIDAD MÍNIMA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR POR LA QUE NO SE CONCEDERÁ, NO TIENE UNA NATURALEZA DISTINTA A LA DE LAS PRESTACIONES DETERMINADAS EN EL FALLO RECLAMADO Y, POR TANTO, ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2023 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
6	2027038	PR.L.CS. J/34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EN LOS CASOS EN QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO, PARA SU OTORGAMIENTO DEBE ASEGURARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AL OPERAR EN SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PATRÓN DESVIRTUARLA.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
7	2026675	I.3o.T.2 K (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. AL DETERMINARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR PARA DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO DEBE PONDERARSE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.	Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2023 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
8	2026230	I.5o.T.39 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. CONDICIONES MÍNIMAS PARA CONCEDERLA EN BENEFICIO DEL PATRÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2023 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
9	2026090	I.14o.T.19 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA CALCULAR EL MONTO QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, AL DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN PROCEDE ANALIZAR LA VEROSIMILITUD DEL SALARIO, SIN PREJUZGAR EL DETERMINADO EN EL LAUDO, CUANDO NO SEA ACORDE CON EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD.	Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2023 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
10	2024917	III.2o.T.21 L (11a.)	INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DECLARA FIRME EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.	Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2022 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
11	2024254	III.2o.T.7 L (11a.)	RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE, POR EXTENSIÓN, CONTRA LA NEGATIVA DE EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTenga LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.	Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
12	2023988	III.2o.T.3 L (11a.)	INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PROMOCIÓN, SON INAPLICABLES EL TÉRMINO Y LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LA PRECLUSIÓN Y LA PRESCRIPCIÓN, RESPECTIVAMENTE, AL DEPENDER DEL DERECHO QUE PRETENDE PRESERVARSE.	Esta tesis se publicó el viernes 07 de enero de 2022 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
13	2022385	XXI.3o.C.T.4 L (10a.)	SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA LAUDOS. AUNQUE ES FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECIDIR AL RESPECTO, ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN VÍA DE QUEJA CUANDO LA RESOLUCIÓN LA EMITIÓ EL PLENO.	Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
14	2022252	III.5o.T.3 L (10a.)	SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE FIJAR CANTIDAD PARA GARANTIZARLA CUANDO LA ACCIÓN PRINCIPAL DE INDEMNIZACIÓN DERIVE DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR CONDUCTAS INDEBIDAS DEL PATRÓN.	Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2020 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
15	2022110	VIII.1o.C.T.10 L (10a.)	RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR Y AUMENTAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, DAÑOS Y PERJUICIOS, AUNQUE EL RECURRENTE SEA EL PATRÓN, Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PROVEA EN FORMA INFUNDADA E INMOTIVADA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.	Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
16	2021397	PC.I.L. J/59 L (10a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA CALCULAR EL MONTO QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE CONSIDERARSE EL SALARIO QUE TUVO POR ACREDITADO LA AUTORIDAD EN EL LAUDO RECLAMADO.	Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
17	2020843	III.3o.T.53 L (10a.)	INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO. PROCEDE CUANDO LO PROMUEVE EL TRABAJADOR POR LA OMISIÓN DE GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
18	2020844	III.3o.T.54 L (10a.)	INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO POR DEMORA O RETRASO INJUSTIFICADO EN LA SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO RESPECTO DE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR. DADA LA NATURALEZA E IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS DEL INCUMPLIMIENTO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE PROCURAR DILIGENTEMENTE SU EJECUCIÓN, DE LO CONTRARIO SE HARÍA NUGATORIA SU FINALIDAD.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
19	2019647	XI.3o.A.T.2 L (10a.)	SOLICITUD DE EJECUCIÓN DEL LAUDO Y COBRO DE LAS PRESTACIONES DE CONDENA POR EL TRABAJADOR. NO CONSTITUYEN ACTOS QUE ENTRAÑEN CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion21881_1.pdf
Secuencia: 6803491

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4b 2e 66 93 05 99 85 7f 01 f8 c8 f7 c7 e0 a4 88 50 96 ed 62 43 a3 0b 2a 9a 8a 24 88 13 1c 1d ea f6 47 18 4d 19 36 07 59 8a 7f 2c 1b 30 5f d1 db 46 f3 1a d9 cd 95 4d ee 66 c3 de cb 3f 72 dc d5 84 5a 02 fa fc 3f f4 72 bb 18 0d da 08 d7 6b ec bc 6f 30 15 47 40 c7 62 45 1a ef 7e bf 6f ea 46 c7 58 7f fe 46 f0 eb 20 e7 29 ca b9 9a d6 41 a3 75 c1 13 22 61 c3 da 25 f2 ba 9e ff cd 69 78 53 57 ad 88 8e cd 8b 89 01 18 c4 d8 b8 72 05 ad e2 da f8 8e 21 00 61 1b 29 31 86 ea 04 6f 51 d2 8a 24 54 e3 9a 98 fb d1 09 2d 43 07 bc 72 04 2c e3 25 ce 43 bd e4 31 1a 68 7b 67 96 41 3e 12 e1 44 58 79 2a da e8 60 0d 99 6f 65 1f e8 ee 21 2c 73 e7 2d d9 be ff 66 ca 7c 9b f1 d9 96 3f b5 18 97 30 c1 f6 b8 60 83 af d9 4a 82 5c fd 3d 09 9c 02 f3 67 d1 1d 3c c4 bf fc b1 ee 01 86 26 bc d7 87			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:21Z / 04/10/2024T12:40:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7635361			
	Datos estampillados:	A3E032B6A0149BD78CA124DD4573DE4DE51EEBDD4D38ED6FBE4ABAC395538B2			

DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

Relacionada con los expedientes 968/2024 y VARIOS 960/2024

**MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

CIUDAD DE MEXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025.

PRESENTE

"Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, comparece como **denunciante constitucional** y **promovente procesal**, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México", manifiesto que vengo a presentar formal **DENUNCIA** fundada en el **artículo 47** de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del **artículo 105** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** conforme **al artículo 22** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**. Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, a la imparcialidad judicial, y a evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad. La Constitución me protege — ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo. Los actos que aquí expongo y los juicios relacionados derivan de un despido injustificado, cuya subsistencia ha sido negada mediante simulación procesal, destrucción documental y fragmentación institucional. La afectación continua y la imposibilidad material de reparación configuran una controversia constitucional que requiere intervención del máximo órgano jurisdiccional. Todo acto aquí reclamado, es un hecho notorio registrado en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) y en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Incluye material audiovisual y todas las documentales disponibles con la certificación oficial en formato digital para descarga como documentales públicos.

A) HECHOS Y CONSIDERACIONES

1. Legitimación Presumida. En términos de la ley antes citada, la sola promoción de este recurso presume el conocimiento y la responsabilidad de quien lo interpone, por lo que no es exigible acreditar interés jurídico como en los juicios de amparo individuales. Esto es particularmente aplicable cuando se trata de inconformidades fundadas en **la omisión o incumplimiento de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales federales.**

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;

II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;

III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o

IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por la persona quejosa o, en su caso, por la o el tercero interesado o la o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.

La persona extraña al juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo

Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión

Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con **notoria** mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.

Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurriese de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Inconformidad por omisiones judiciales reiteradas

Ahora bien, son múltiples las ocasiones en que he solicitado formalmente la **subsistencia**, mediante la promoción de los recursos de **queja correspondientes**, mismos que fueron **rechazados por diferentes órganos jurisdiccionales**. A pesar de haber conocido del fondo del asunto, **ninguno de estos órganos se pronunció sobre el punto de fondo**, omitiendo su deber constitucional de proteger derechos fundamentales.

Incluso he presentado incidentes procesales tales como:

- **Incidente de reclamación**
- **Recurso de inconformidad**
- **Incidentes por incumplimiento**
- **Incidentes por exceso o defecto en la ejecución de la suspensión**

Ninguno de ellos fue valorado ni resuelto con la seriedad que requiere el caso. Estas omisiones sistemáticas por parte de los juzgadores configuran una denegación tácita de justicia y una responsabilidad directa por la **repetición del acto reclamado** y el **incumplimiento doloso** de las garantías mínimas previstas en la Ley de Amparo y la Constitución. La reiteración de estas omisiones y su impunidad estructural agravan la situación de vulnerabilidad del promovente y justifican plenamente la procedencia del presente recurso.

Además, **los actos más graves han ocurrido en el año 2024**, donde no solo se ha confirmado el patrón de omisión judicial, sino que se ha convertido en una conducta estructural de desacato. Las negativas a la subsistencia, la fragmentación procesal dolosa y la omisión de actos prohibidos se han documentado con pruebas fehacientes en SISE y otras fuentes oficiales. **Que los juzgadores digan que no lo ven es inadmisibles**, pues es su deber detectarlo. No pueden culpar al promovente por errores técnicos cuando el juicio de amparo existe precisamente para **proteger al ciudadano vulnerable**.

Es falso que se requiera abogado para acceder a la justicia: **yo no soy delincuente ni acusado, soy víctima**. El juicio de amparo existe para defender a los gobernados de los abusos de autoridad, y también es mi derecho **prescindir de un abogado** si así lo decido. Esto no debe jugar en mi contra, pues representarme a mí mismo me coloca como quejoso titular del derecho a la suplencia de la queja.

Mis declaraciones **no deben interpretarse en mi perjuicio**, ya que el propio principio constitucional prohíbe que alguien se auto incrimine. Si los juzgadores realmente

C. Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz

con residencia en Xalapa

PRESENTE

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo hace de su conocimiento que existe otro expediente electrónico abierto en el juzgado decimóctavo que contiene otras promociones enviadas anteriormente con folio de acuse 3/2023 que igual pienso agregar a este expediente.

En el acuerdo que me envía sobre la presentación de una nueva demanda quisiera saber si puedo ampliarla e incluir nuevas pruebas o solo las que he enviado en mis actuaciones pasadas, lo digo porque pienso incluir todas las autoridades que puedo identificar que me perjudicaron así como actos de violación y/o agravios que no se consideraron en el pasado recurso que me desechó.

me llegó apenas otra solicitud del IVAI que también tiene que ver con el asunto, así como me faltó poner más autoridades responsables que quizá no tienen culpa, sin embargo me perjudicaron como el IVAI, la unidad de transparencia de la SEV y el MP que no vio la querrela y a mi parecer debió notarla, al juzgado segundo y al primer tribunal, estos dos últimos que me desecharon los recursos no los pondré como responsables aunque también me perjudicaron al no creerme y no darle trámite a la demanda pero se que sería amparo directo y pues solo los mencionaré en la demanda. De igual forma y en tanto se arma un solo expediente con mis recursos enviados al juzgado decimóctavo quiero saber cuanto tiempo me queda para presentar la demanda, yo a más tardar el viernes la envío pero tengo esa duda... le informo de igual manera que el día 17 que presenté la demanda al juzgado decimóctavo envié prueba a la SCJN, así como una promoción de ampliación de demanda y el informe de tal situación al juzgado decimóctavo, Acuse que le enviaré a ud. para que también sea de su conocimiento para los efectos que esto pueda tener. En mi nueva demanda pondré todas mis actuaciones hasta la fecha como antecedentes del acto reclamado pues no creo que tenga que volver a escribirlo ya que se puede ingresar al sistema electrónico y ahí constatar lo que yo expondré como resumen. También quisiera saber si como haré una nueva demanda usted resolverá el asunto o si lo turnará a otro órgano jurisdiccional.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 C. JUEZ DECIMOSEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 CARRANZA, VERACRUZ, C. P. 71100

📅 Línea de Tiempo Procesal (2022 – abril 2023)

Fecha	Nº Expediente	Juzgado	Tipo de Acción	Acto Reclamado	Resolución / Estado	Observaciones
2022	No especificado	Juzgados Federales Veracruz	Amparo indirecto	Despido inminente	No cumplió finalidad protectora	Presentado sin experiencia previa; sin diligencia judicial
Abril 2023	Dos turnos simultáneos	Juzgados 17º y 18º de Distrito, Veracruz	Amparo indirecto	Derechos laborales, despido	Confusión por litispendencia	Misma demanda tramitada por dos juzgados diferentes
18 abril 2023	Promoción en SCJN	SCJN (vía sistema)	Advertencia de confusión	N/A	Constancia registrada como "pruebas"	Señalamiento expreso de duplicidad de expedientes
24 abril 2023	Recurso de revisión	SCJN	Revisión	Fondo de demanda	Desechado por improcedente (26 de abril)	Presentado por confusión ante duplicidad; generó frustración

ANTECEDENTES PRIMERAS ACTUACIONES Y FRUSTRACION PROCESAL (2022-2023)

En octubre de 2022, al enfrentar los primeros indicios de conflicto laboral y ante la negativa de las autoridades a entregarme ciertos documentos clave, decidí presentar demandas tanto al tribunal laboral como al juez de distrito. En ese momento, pensaba —por lo que había leído— que podía presentar una queja directamente al tribunal, especialmente porque temía que mis escritos fueran desechados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Mi objetivo era simple: lograr que el tribunal laboral tuviera conocimiento del conflicto y me ayudara a obtener los documentos que necesitaba para acreditar mi situación. Primero los solicité personalmente a la autoridad educativa, pero me fueron negados sin justificación. Después los pedí por la vía de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y **la dependencia negó su existencia en tres ocasiones distintas**, a pesar de estar obligada a entregarlos. Fue hasta el año siguiente, mediante un **recurso de revisión resuelto por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAD)**, que finalmente obtuve esos documentos, aunque **ya el tiempo había pasado** y el daño era irreparable.

Incluso presenté una reclamación por dicho retraso que **nunca fue respondida**, y que forma parte del presente expediente. En ella narré con detalle todo el problema y cómo esa dilación me colocó en una posición de indefensión. Con esas pruebas pensaba acudir al juez de distrito a solicitar amparo para evitar que se consumara un despido mientras el procedimiento conciliatorio seguía abierto. Sin embargo, tanto el tribunal laboral como yo **éramos incompetentes en términos legales** para lo que se solicitaba: ellos no eran autoridad competente en materia de amparo, y yo no tenía la formación técnica para formular correctamente la vía procedente.

Frustrado por las negativas, **decidí desistirme de la demanda de amparo que había promovido**. Pero para noviembre de 2022, **fui llamado por el Juzgado Segundo**, y pensé que por fin se me daría la razón y se me otorgaría el amparo solicitado. Sin embargo, se trataba de una diligencia para **ratificar el desistimiento o, en su caso, presentar una nueva demanda**, lo cual hice en ese momento. Esa experiencia marcó el inicio de mi relación procesal con ese juzgado, al que tiempo después dirigiría correctamente mis escritos conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo.

Litigio duplicado y litispendencia fraudulenta

Cuando finalmente fui despedido, me vi obligado a revisar todas mis actuaciones previas con el objetivo de defenderme correctamente. Fue entonces que **descubrí por completo lo que hasta ese momento solo era una sospecha: que una de mis demandas de amparo había sido tramitada dos veces**, en dos juzgados distintos, lo cual dio origen al problema procesal de fondo.

Anteriormente, me había dado cuenta de ciertas irregularidades cuando me desecharon una demanda a la que faltaban promociones anexas, y al hacer yo la observación, **tuvieron que repetir el trámite**. Incluso llegué a advertirle al juzgador que había otra demanda abierta

en otro juzgado, es decir, que ya existía **una tramitación doble del mismo asunto**. Pero en ese momento no le di demasiada importancia y decidí seguir con la que estaba más avanzada.

Lo que en su momento parecía un error administrativo terminó siendo **la base del colapso de mis derechos procesales**. Y lo que sí sabía entonces era que **el Juzgado Segundo ya había conocido de mi caso en 2022**, pues fue ese mismo juzgado el que me mandó a traer incluso después de que me desistí formalmente. Esto se debió a que, tratándose de una demanda contra leyes, la Ley de Amparo no permite desechar de plano, y el desistimiento debía realizarse personalmente ante el juez. Sin embargo, una vez comparecí, **ya no me desistí, sino que intenté continuar con la demanda, aunque nuevamente fue rechazada por los mismos vicios técnicos que ahora denuncio**. Esa circunstancia me dejó claro que dicho juzgado tenía pleno conocimiento del asunto, por lo cual —según el artículo 36 de la Ley de Amparo— era competente para seguir conociendo de mis nuevos juicios. Por eso dirigí correctamente mi recurso de 2023 a dicho juzgado, como corresponde en casos de conexidad o antecedentes.

Sin embargo, **el Segundo remitió el asunto al 18, y este al 17**, creando un enredo procesal injustificable. En ese momento no entendía la gravedad de esa cadena de turnos, pues **la Ley de Amparo no contempla de forma clara los impedimentos subjetivos como lo hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)**. Yo no sabía que ese tipo de antecedentes podía configurar una causa de excusa. De buena fe, continué mi litigio sin sospechar el nivel de daño institucional que esa maniobra causaría.

Solo después del despido y al revisar a fondo mis actuaciones pasadas comprendí el patrón: **juzgadores que me conocían desde antes, expedientes que se turnaban entre sí, y decisiones que se influenciaban mutuamente sin control ni imparcialidad real**. Eso fue lo que finalmente me permitió ver con claridad que no sólo era víctima de una injusticia, sino de un fraude legal con apariencia de procedimiento. Lo que no sabía en ese momento, y sólo entendí tras ser despedido, fue que **en realidad ya conocía a uno de esos jueces desde 2022**, y que en 2023 el expediente fue manejado de forma confusa y cruzada entre los juzgados 17 y 18.

De hecho, **mi recurso original lo envié al Juzgado Segundo, pero lo mandaron al 18, y el 18 al 17**, generando un caos que denuncié en su momento con una promoción formal que titulé como "pruebas". Cuando la Corte desechó, abandoné el sistema, pero posteriormente descubrí que **la Corte había ordenado repetir el trámite** o al menos hubo reactivación, porque al revisar después de mi despido vi un nuevo juicio y una queja que no había visto notificada. En todos ellos el patrón se repitió: **desestimación sistemática**, a pesar de que ya me habían corrido.

Para ese momento, mi intención no era ya evitar el despido —pues ya se había consumado— sino **probar que fue ilegal, que no fue un despido real, y que había sido víctima de una maniobra jurídica fraudulenta**.

En ese primer evento de abril de 2023 **aún no existía causa formal de excusa**, ya que era la primera vez que tenía contacto con dichos juzgadores. Yo mismo no sabía que esa duplicación procesal era grave, y aunque lo advertí como una irregularidad en su momento, seguí adelante con la tramitación pensando que era un error menor.

Por tanto, no fue sino hasta **después del despido en septiembre de 2024** que, al revisar todo el historial, entendí que **esa duplicación generó una cadena procesal defectuosa**. Fue entonces, con plena conciencia jurídica, que empecé a advertir la necesidad de excusa

Lista de acuerdos

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Regresar

Lista del acuerdo publicado el día martes, 3 de diciembre de 2024

Amparo						
Nombre Actuario: José de Jesús Godínez Beristain						
Mostrar 10 entradas			Filtrar búsqueda:			
No.	Tipo	Expediente	Nombre del Quejoso	Autoridad(es)	Fecha del Acuerdo	Síntesis
127	Principal	1127/2024	JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARMONA	JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DR. EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ	28/11/2024	Debido a que la parte quejosa ***** no compareció a notificarse personalmente dentro del término... Ver Síntesis
Previo 1 Siguinte						
Penal						
No Existen Datos						

Nombre Actuario: José de Jesús Godínez Beristain

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_2.pdf
Secuencia: 8093196

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 66 0c 4d 80 eb 28 4a 49 92 54 04 cf 51 f3 bd 1e 4c 11 47 e7 bc e2 dd fc 98 47 06 e9 c5 e9 dc 0c de fd 25 64 c1 0b 8b 30 fb a9 27 90 db 9c c5 e2 c6 6b 25 4d 45 f2 ca 0b 47 b1 61 e8 72 8c 1f fd e1 43 4f 4c 09 e9 3c f3 e4 e8 c0 f1 1c 00 1c 42 0c b2 54 07 cf 8f 4e 55 aa c9 f0 8d ed ca a7 39 ac 00 eb 3f 5c ac 96 2d 69 bb ff 3c c4 73 17 90 4f d3 92 4f 8f 72 74 92 93 d4 c0 18 f7 11 c9 76 2b 6f c0 b6 d0 c5 f5 94 6d 7d d3 dd 96 c9 94 3f 13 69 5a 60 4c 65 76 bb 71 ed c4 70 79 cd d2 c1 64 06 a8 ba c5 dd 45 f6 47 e5 77 10 63 93 f2 0f aa c2 30 b4 ce 38 7e 6e 6a 00 a1 0d 9c fb c8 ae 11 0b f2 c6 3c 97 a4 54 e5 89 09 1a 75 73 6d 35 18 9b 3d fd dc 28 05 38 2f a8 21 9b dd 71 66 ae 5c fc a4 e0 12 f0 fb 4c 0a e9 64 c8 42 f9 61 17 b9 a3 4b 7e 9f 8a 5a e4 f6 14 bc ec b2 fb d0 1f 92 2b 76 0d 72 1a 25 28 54 62 5a d5 f7 0b 05 d4 d4 f4 6c e7 8a 14 49 e2 25 88 a3 37 04 90 37 0a 95 c8 a1 e1 34 a7 ee 09 0e 71 1b b7 92 79 02 6b 08 75 a4 a2 b3 a7 e0 bc af 28 b3 c3 b9 eb 61 c2 79 9f f6 fc 5f 38 0f 3b d6 f3 05 b0 e0 08 c4 30 02 07 3a f9 16 57 8c 1c df 80 c3 57 7f 7e 94 dc d8 8e 16 f7 83 5a cb e2 20 91 9e 13 da f1 2a 00 35 48 92 bc bd 10 25 a6 a9 aa 80 61 a3 32 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000006a42			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519919			
	Datos estampillados:	BA8ABA660557E13B19CC5AA19989A9E5F3F89257B1E24A5B67930488C9580628 586C444DE8E9244B1CA22D79EA5B8CB99B9EC134D57BB082B03B443FD3B9C007			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2102_3.pdf

Secuencia: 8106331

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:29Z / 2025-10-03T00:03:29-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8f b0 18 43 e1 4b fd 23 2a 91 de 1f 7c c3 d3 47 8a 8d 6e 16 d5 b0 4c cd a5 dd 89 8b ab 82 44 34 51 f2 e4 80 a8 60 a1 48 a2 35 e5 5c 9f 4c c2 3f 33 e5 93 0d bc 1f ab 2b 0a a4 5a 86 55 9e c4 bd 5d fb e2 32 bc 86 a7 26 ae 2c b4 4a b2 91 60 03 bb 24 f6 95 d7 7b 85 3e c2 85 31 7e 6a 31 7d 33 56 db 37 a1 dc 54 cd a2 11 d0 3e f3 5f 3d b2 bc 41 86 cd 68 08 19 7b 43 38 1e d7 e5 37 e5 94 5b b0 8e 40 79 83 b3 6f ca e4 40 4b af 80 c8 04 f1 e3 f3 3c 84 95 ed e2 8c 83 7c 71 23 3b 01 c1 3f 69 32 77 c8 e1 75 e6 76 f5 35 c8 36 82 e6 f0 8b d8 87 f2 24 17 58 52 a7 93 aa 70 85 04 08 d8 a5 54 e2 e3 82 0e 78 65 64 2f 53 5c 3c ad e7 f7 80 94 a3 c8 a1 b7 1f f5 fe 25 3f 02 b0 e7 c9 65 d5 18 2d 43 c0 eb 0a ad b5 c0 7f 1a 9f 0c 6f 1f 34 57 49 3d 3d 69 d0 97 a2 5b 0a ac 69 45 1a ce 27 c4 00 fb e5 e9 14 35 6e c7 f5 94 b5 19 b3 a1 0d 26 a9 24 49 b8 c0 d3 4a 0e 43 f4 99 6d fe d3 56 c0 3e 49 9f f1 8f af 95 58 b6 bc c0 d5 e5 78 49 22 75 19 cc 51 ef fb 16 39 0f de 74 54 eb 11 67 aa 0f 9a b2 48 60 27 a1 b6 38 58 3d 17 5f a3 8a 04 bf 35 eb c8 74 74 42 b9 0e e6 8f 74 aa 89 62 1b df 53 cb 9a 20 41 9f 53 3c 17 ff 10 d6 41 58 7d 97 4c 52 1d ed 14 e2 b2 e2 d0 ad c9 ed 0d 94			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:30Z / 2025-10-03T00:03:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:29Z / 2025-10-03T00:03:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537573			
	Datos estampillados:	64727887BCD48D6C55DB99A807C1895F25F4ABDC412253E01729D0B29239156D75FD284E1DEF7E6048DC98AFE9E21EC59803844A76D6825EDB2A2B49164B9944			

64727887BCD48D6C55DB99A807C1895F25F4ABDC412253E01729D0B29239156D75FD284E1DEF7E6048DC98AFE9E21EC59803844A76D6825EDB2A2B49164B9944